

„Die Sprache ist unsere zweite Luft.“

Peter von Matt - Schweizer Germanist und Schriftsteller¹

¹ <https://omf.ai/marketing-zitate/>

*Für meine Professoren, die mir bei jedem Schritt zur Seite standen
und an mich glaubten, auch wenn ich nicht an mich selbst glaubte.*

Danksagung

„Die Zeit, die du für deine Rose gegeben hast, sie macht deine Rose so wichtig.“²

An dieser Stelle möchte ich allen beteiligten Personen meinen großen Dank aussprechen, die mich bei der Anfertigung meiner Diplomarbeit unterstützt haben.

Besonders danken möchte ich meinen Professoren Herrn Nikolaos Katsaounis und Frau Anastasia Stamou für die ausgezeichnete Betreuung und die enorme Unterstützung bei der Durchführung der gesamten Arbeit.

Außerdem möchte ich meinen Professorinnen Frau Athina Sioupi und Frau Eleni Leontaridi und meiner Kommilitonin Eleftheria Anthopoulou meinen Dank aussprechen, die mich auf meinem Weg mit lieben Worten begleitet haben.

² Antoine de Saint-Exupery aus „Der kleine Prinz“.

Inhaltsverzeichnis

Abstract.....	5
Zusammenfassung	5
Περίληψη.....	6
1. Einführung.....	7
2. Die Werbung	8
2. 1 Der Slogan	11
2. 2 Der Humor	12
2. 3 Die Musik	14
2. 4 Die Farbe	15
3. Methodisches Vorgehen	18
4. Die Textfunktion	21
5. Das Modell Reiz-Reaktions-Lernen	26
6. Identitätsbildung.....	28
7. Die Geschichte von Berlitz	29
8. Kognitive, textlinguistische und soziolinguistische Analyse der Werben von Berlitz	32
8. 1 Berlitz: Deutsche Küstenwache	32
8. 2 Berlitz: Transgender	36
8. 3 Berlitz: Werbung für Kinder	39
8. 4 Berlitz: Sprechen Sie mit Selbstvertrauen	44
8. 5 Berlitz: Waschsalon	49
8. 6 Berlitz: Oui Oui	53
9. Zusammenfassung	57
10. Literaturverzeichnis.....	64
11. Internetquellen	73

Abstract

Nowadays, advertising is established in our lives and we find commercials everywhere, on television, on the internet and in print media. Advertising is gaining more and more importance and uses different means such as words and signs to transfer its message. Moreover, advertising language is already a very popular research tool. The present work deals with the context analysis of six advertisements of a foreign language learning center. This analysis is based on cognitive, text linguistic und sociolinguistic aspects. It examines how the language centers use key elements of advertising, such as slogan, music, colors, humor and especially text, to promote their services and how these elements affect the recipient.

Keywords: advertising, communication, foreign language learning, text function, advertising analysis.

Zusammenfassung

Heutzutage hat sich die Werbung in unserem Leben etabliert und wir finden Werbespots überall, im Fernsehen, im Internet und in Printmedien. Die Werbung gewinnt immer mehr an Bedeutung und benutzt verschiedene Mittel, wie Wörter und Zeichen, um ihre Botschaft zu vermitteln. Außerdem ist die Werbesprache bereits ein sehr beliebtes Forschungsinstrument. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Kontext-Analyse von sechs Werbungen eines Fremdsprachenlernzentrums. Diese Analyse basiert auf kognitiven, textlinguistischen und soziolinguistischen Aspekten. Es wird untersucht, wie die Fremdsprachenlernzentren mit Hilfe von wichtigen Elementen der Werbung, wie Slogan, Musik, Farben, Humor und vor allem Text, ihre Dienstleistungen fördern und wie sich diese Elemente auf den Rezipienten auswirken.

Stichwörter: Werbung, Kommunikation, Fremdsprachenlernen, Textfunktion, Werbeanalyse.

Περίληψη

Στις μέρες μας, η διαφήμιση έχει καθιερωθεί στη ζωή μας και τη συναντάμε παντού, στην τηλεόραση, στο διαδίκτυο και στα έντυπα μέσα. Η διαφήμιση κερδίζει συνεχώς έδαφος και χρησιμοποιεί διάφορα μέσα, όπως λέξεις και σημειωτικά μέσα, για να μεταφέρει το μήνυμά της. Επιπλέον, η γλώσσα της διαφήμισης είναι ένα ήδη πολύ δημοφιλές ερευνητικό εργαλείο. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την ανάλυση του περιεχομένου έξι διαφημίσεων ενός κέντρου εκμάθησης ξένων γλωσσών. Η ανάλυση αυτή βασίζεται σε γνωστικές κειμενογλωσσολογικές και κοινωνιογλωσσολογικές προσεγγίσεις. Εξετάζει πώς τα κέντρα εκμάθησης ξένων γλωσσών χρησιμοποιούν τα βασικά στοιχεία της διαφήμισης, όπως το σλόγκαν, τη μουσική, τα χρώματα, το χιούμορ και, πάνω απ' όλα, το κείμενο, για να προωθήσουν τις υπηρεσίες τους και πώς αυτά τα στοιχεία επηρεάζουν τον αποδέκτη.

Λέξεις-κλειδιά: διαφήμιση, επικοινωνία, εκμάθηση ξένων γλωσσών, λειτουργία κειμένου, ανάλυση διαφήμισης.

1. Einführung

Die Werbung hat sich in unserem täglichen Leben etabliert, gewinnt immer mehr an Bedeutung und benutzt verschiedene Mittel, wie Wörter und Zeichen, um ihre Botschaft zu vermitteln. Außerdem ist die Werbesprache bereits ein sehr beliebtes Forschungsinstrument. Mit Hilfe der Werbung haben die Fremdsprachenlernzentren die Möglichkeit ihre Dienstleistungen zu fördern.

In einer globalisierten Welt ist das Erlernen von Fremdsprachen eine Notwendigkeit geworden (Kampouri, 2021: 17). Die moderne Realität ist durch Migrationswellen aus wirtschaftlichen und persönlichen Gründen gekennzeichnet, deshalb betrifft die Zweisprachigkeit und das Erlernen von Fremdsprachen im Allgemeinen einen sehr großen Teil der Weltbevölkerung (Stamouli & Kantzou, 2014: 21).

Das Erlernen von Fremdsprachen ist aus vielen Gründen wichtig. Zuerst ist es der Schlüssel für die berufliche Entwicklung. Menschen mit Fremdsprachenkenntnissen haben mehr Möglichkeiten, sich zu entwickeln und Karriere zu machen. Die Sprachkenntnisse helfen bei der Arbeit mit Ausländern und tragen zur Entwicklung der Tourismusbranche bei. Darüber hinaus fördern die Sprachkenntnisse auf gesellschaftlicher Ebene das kulturelle Bewusstsein, das gegenseitige Verständnis und den sozialen Zusammenhalt (Europäische Kommission, 2017: 3). Gleichzeitig stärken Fremdsprachen auf persönlicher Ebene das Selbstvertrauen des Einzelnen. Auch auf akademischer Ebene helfen Fremdsprachen dem Einzelnen bei seiner Entwicklung und Spezialisierung in einem kognitiven Bereich.

Was die Förderung des Sprachenlernens durch die Fremdsprachenlernzentren betrifft, ist zu betonen, dass diese Zentren versuchen, ein breiteres Publikum zu erreichen, aber vor allem fördern sie die Elitezweisprachigkeit. Nach Paulston (1980) ist Elitezweisprachigkeit das Privileg der gebildeten Menschen der Mittelschicht, nützliche Fremdsprachen zu erlernen. Elitezweisprachigkeit wird in der Regel mit internationalen Sprachen wie Englisch, Deutsch, Französisch oder Spanisch in Verbindung gebracht (Stamou & Sidiropoulou, 2022: 23), die in der Regel mit Prestige verbunden sind. Deshalb benutzen die Fremdsprachenlernzentren witzige Werbespots, um ihre Zielgruppe zu erreichen.

Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit werden nicht nur die Definition der Werbung, sondern auch die wichtigsten Elemente dargelegt, d.h. Slogan, Humor, Musik und Farben. Die Werbung benutzt diese Elemente, um die Kunden zu überzeugen. Als nächstes wird das Methodische Vorgehen der Arbeit präsentiert, konkreter die Art der Forschung, d.h. qualitative Forschung, die Forschungsfragen und die Erhebung von Daten.

Berlitz ist der weltweit führende Anbieter von Sprachtrainings- und interkulturellen Dienstleistungen und ist in mehr als 70 Ländern vertreten. Seit 1878 hilft diese Sprachinstitution Lernenden, sich in einer Fremdsprache selbstbewusst auszudrücken und in einem globalen Umfeld erfolgreich zu sein. Als Maximilian D. Berlitz in den Vereinigten Staaten die revolutionäre Berlitz®-Methode einführte, veränderte er die Art und Weise, wie Sprache von nun an unterrichtet werden sollte. Die Berlitz®-Methode basiert auf einer intensiven Erfahrung mit muttersprachlichen Lehrern und konzentriert sich auf die mündliche Kommunikation. Diese Methode bietet die Möglichkeit, das Lernen zu beschleunigen, das Selbstvertrauen der Schüler zu stärken und so eine effektive Kommunikation zu erreichen.³

Ziel dieser Arbeit ist zu analysieren, wie eine Werbung von Sprachlernzentren an ihren Kunden herantritt und wie sie ihre Dienste fördert. Mit anderen Worten, die Art und Weise der Nutzung von Worten, Musik, Farben usw.

2. Die Werbung

Laut Schülter (2006) ist die Werbung eine Kommunikationsform. Verschiedene Kommunikationsmodelle können auf die Werbesprache angewendet werden. Die Werbung verwendet Worte, Bilder, Farben, Töne, Bewegungen usw., um ihre Botschaft zu vermitteln (Zotos, 2008: 79). Mit anderen Worten ist die Werbung ein Gespräch zwischen einem Produzenten und einem potenziellen Kunden, das durch verbale oder nonverbale Kommunikation stattfindet. Der Produzent, also das werbende Unternehmen, spielt die Rolle des Senders und der Kunde, also der Rezipient, spielt die Rolle des Empfängers. In der Regel haben Werbetreibende dasselbe Ziel: die

³ <https://berlitz.gr/xronia-peiras-berlitz/> (Stand 18.11.2023).

Zielgruppe zum günstigen Handeln für das Unternehmen zu bewegen. Durch Aufforderungen in Wort und Bild soll der Kunde motiviert werden, ein Produkt oder eine Dienstleistung zu kaufen.

Kerr & Schultz (2010: 547-568) stellten fest, dass die Werbung auf viele, verschiedene Arten und Weisen definiert wurde, als sich die Branche weiterentwickelte und von der Ära der Printmedien zu den digitalen Medien überging. Eine Untersuchung der Lehrbücher über Werbung und Marketing zeigt, dass es keine allgemein akzeptierte Definition von Werbung gibt (Dahlen & Rosengren, 2016: 334-345), doch Richards & Curran (2002:63-77) definieren die Werbung als eine bezahlte, vermittelte Form der Kommunikation von einer identifizierbaren Quelle,⁴ die den Empfänger dazu bewegen soll, jetzt oder in Zukunft eine Handlung vorzunehmen. Eine andere Definition der Werbung ist laut Baker (2003: 419): „*Advertising is promotion via an advertisement in a chosen advertising medium, guaranteeing exposure to a general or specific target audience, in return for an advertising rate charged by the media owner plus the cost of producing the advertisement*“. Aktuelle Definitionen der Werbung sind die folgenden laut Eisend (2016: 354): „*Advertising is communication whose meaning is always brand related*“ und laut Mogaji (2021: 6-7): „*The process of creatively communicating a message with a purpose to a target audience through media*“.

Texte zum Marketingmanagement betrachten die Werbung häufig als Teil des Werbemix, ein Managementinstrument, das sich durch seinen explizit werblichen, vermittelten und bezahlten Charakter von anderen Marketingkommunikationsdisziplinen wie Public Relations, persönlicher Verkauf, Unternehmenskommunikation, Verkaufsförderung usw. unterscheidet. Die Werbung wiederum wird als eine Unterkategorie des Marketings betrachtet (Hackley, 2005: 7).

Laut Schmitt (2007) ist die Werbung in unserem Zeitalter weit verbreitet - egal ob im Fernsehen, Radio, Kino, in Printmedien wie Zeitungen, Zeitschriften, Werbeplakaten, oder im Internet - überall wird man mit Kaufaufforderungen konfrontiert.

⁴ American Marketing Association: “Any paid form of non-personal presentation and promotion of ideas, goods and services of an identified sponsor.”

Als funktional-überzeugende Kommunikation benutzt die Werbung raffinierte Techniken und ästhetische Stilmittel (Musik, Bilder, Implikationen), die stets zu einer der für das Auge und das Ohr angenehmsten Formen der modernen Alltagskultur zählen (Ricci Garotti, 2019: 193-207). Der Zweck der Kommunikation besteht letztlich darin, den Empfänger zu einer bestimmten Handlung zu bewegen. Das kann der Kauf des beworbenen Produkts sein, aber es geht in der Werbung um mehr als nur den Verkauf (Mogaji, 2021: 16).

Es sollte auch nicht unerwähnt bleiben, dass die Werbung den Zeitgeist und die Alltagskultur widerspiegelt und unser Verhalten beeinflusst. Darüber hinaus liefert sie wertvolle Informationen über soziale und kulturelle Stereotype⁵ und leistet, wie jede andere Form der Massenkommunikation, einen wichtigen Beitrag zur Gestaltung sozialer Werte und Einstellungen⁶ (Holbrook, 1987). Kay & Furnham (2013) weisen darauf hin, dass Stereotype in der Werbung die gesellschaftlichen Einstellungen und Wahrnehmungen gegenüber bestimmten Überzeugungen oder Gruppen widerspiegeln. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit für Werbetreibende, ihre Gesellschaft zu verstehen und zu wissen, wie diese durch Marketingkommunikation effektiv erreicht werden kann.

Mit diesem Ziel vor Augen ist es wichtig, die Zielgruppe zu verstehen. Dazu müssen die Unternehmen den Markt recherchieren, um zu verstehen, mit wem sie in Kontakt treten will, welche Art von Nachrichten der potenzielle Kunde mag und über welche Plattform sie diese Informationen erhalten. Diese Informationen werden nützlich sein, wenn die Unternehmen mit Werbeagenturen zusammenarbeiten, um ihre Kampagne zu entwickeln. Das Verständnis dieser Zielgruppe wird die zu verwendenden Medien, die einzubettenden kreativen Elemente und auch die Medienplanung beeinflussen (Mogaji, 2021: 18).

Die Semiotik verdient wegen ihres Einflusses auf die Werbestudien eine kurze Erwähnung. Semiotik ist die Lehre von den Zeichen und ihrer Bedeutung (Hackley, 2005: 50). Das Gebiet wurde aufgrund des amerikanischen Einflusses, insbesondere

⁵ (vgl. Dohrn u.a. 2013; Koskinas u.a. 2014: 111-128).

⁶ Überzeugende Werbung kann auch in Form einer sozialen Kampagne erfolgen, um die Menschen zu Veränderungen zu bewegen. Das heißt, dass die Menschen über die Vorteile des Recyclings, des Händewaschens nach dem Toilettengang oder über die Vorteile einer Blut- oder Organspende zur Rettung eines Lebens informiert werden (Mogaji, 2021: 16).

durch Charles Sanders Peirce, von der Untersuchung sprachlicher Zeichen, auch Semiologie genannt (De Saussure, 1974; zitiert nach Hackley, 2005: 50) und auf die Untersuchung jeglicher Zeichen erweitert. (Peirce, 1958; Einführungen in Danesi, 1994; Hackley, 1999; zitiert nach Hackley, 2005: 50). Werbung und Marketing haben bei Semiotikern große Aufmerksamkeit erregt (Barthes, 2000 [1972]; Williamson, 1978; zitiert nach Hackley, 2005: 50). Werbeanzeigen werden von Semiotikern als „Zeichenketten“ (Umiker Sebeok, 1997; zitiert nach Hackley, 2005: 50) betrachtet, d. h. als Zusammenstellungen von Zeichensammlungen in den Diensten der Marke. Diese Zeichen (Text, Schrift, Soundtrack, Positionierung, Bild, Farbe, Objekte) unterstützen rhetorisch die subtextuellen oder verdeckten Bedeutungen, die für die Überzeugungskraft der Werbung von entscheidender Bedeutung sind. Die Bedeutung eines bestimmten Zeichens hängt vom Kontext, dem Empfänger und den Kommunikationscodes ab, die die kulturellen Erwartungen sowohl des Senders als auch des Empfängers bestimmen (Hackley, 2005: 50).

Im Folgenden werden die wichtigsten Elemente der Werbung analysiert, d.h. der Slogan, der Humor, die Musik und die Farbe.

2. 1 Der Slogan

Der Slogan ist eines der wichtigsten Werbemittel. Ein Slogan ist ein kurzer, prägnanter, werbender Spruch, der dazu dient, den ersten Kontakt mit dem Kunden herzustellen. Er wird vom Werbetreibenden regelmäßig verwendet, um den Lesern eine grundlegende Idee über das Produkt zu vermitteln. Er erzeugt eine Wirkung der Wiederholung. Außerdem kann der Slogan in einer Werbung ein Versprechen an den Verbraucher oder eine Belohnung enthalten. Manchmal kann er auch eine Zusicherung über die Qualität, Quantität oder Zuverlässigkeit des Produkts oder der Dienstleistung sein. Des Weiteren gibt ein Slogan dem Unternehmen oder seinen Produkten eine Identität. Er ist eine prägnante, aber effektive Art, eine Idee zu vermitteln. Slogans wiederholen den Markennamen. Sie sind freundliche Phrasen und sie können gedruckt oder gesungen werden. Außerdem fassen sie die

Verkaufsargumente zusammen. Idiomatische Slogans sind mit Emotionen aufgeladen und werden zu psychologischen Impulsgebern.

Die Merkmale eines guten Werbeslogans sind folgende:

- Der Slogan muss einfach und klar sein.
- Er muss angenehm zu hören sein.
- Er muss in kompakter Form mehr Verkaufsideen vermitteln.
- Er muss die Kunden zum Kauf des Produkts bewegen.
- Er muss einen Wiedererkennungswert haben.
- Er muss einzigartig sein.
- Er darf keine irreführenden oder übertreibenden Worte enthalten (Padrakali & Chellam, 2017: 37-46).

Slogans tragen zur Erreichung von zwei großen Zielen bei:

- Steigerung der Markenbekanntheit
- Schaffung, Unterstützung oder Veränderung des Markenimages oder der Markenwahrnehmung (Kohli u.a. 2007: 415-422).

2. 2 Der Humor

Humor⁷ ist eine der weltweit am häufigsten verwendeten Werbetechniken und hat in den letzten Jahren zugenommen: Etwa jede fünfte Fernsehwerbung enthält humorvolle Anreize (Alden u.a. 1993: 64-75; Speck, 1991: 1-47; Weinberger & Spotts, 1989: 39-44). Die neueren Ansichten der Werbetreibenden zeigen einen Trend zur Verbreitung von humorvollen Werbungen, die das Interesse wecken sollen (Chatzithomas, 2008: 19). Obwohl für den Einsatz von Humor in der Werbung jährlich viel Geld ausgegeben wird, bleibt die Wirksamkeit von Humor als Kommunikationsmittel ungewiss (Harlan u.a. 1997: 17-32).

Laut Sternthal & Craig (1973: 12-18):

- Humorvolle Botschaften erregen Aufmerksamkeit.

⁷ Bedeutung von Humor: Fähigkeit und Bereitschaft, auf bestimmte Dinge heiter und gelassen zu reagieren. https://www.duden.de/rechtschreibung/Humor_Stimmung#bedeutungen (Stand 18.11.23).

- Humorvolle Botschaften können sich negativ auf das Verständnis auswirken.
- Humor kann die Zuhörer ablenken.
- Humor erhöht tendenziell die Glaubwürdigkeit der Quelle.
- Publikumsmerkmale können die Wirkung von Humor beeinträchtigen.
- Ein humorvoller Kontext kann die Sympathie für die Quelle erhöhen und eine positive Stimmung erzeugen.
- Ein humorvoller Kontext kann als positiver Verstärker funktionieren und die negativen Auswirkungen von Werbung reduzieren.⁸

In der Werbung werden häufig Geschlechterrollen verwendet, um Produkte zu bewerben. Die Stereotypisierung der Geschlechterrollen ist seit den 1950er Jahren ein wichtiges Thema in der Werbeliteratur (Venkatesan & Losco, 1975:49-54). Männer sind eher als Frauen zentrale Figuren in humorvollen Werbungen. Auf der anderen Seite werden Frauen mehr als Männer von Humor in stereotyper Werbung beeinflusst. Sie bewerten Geschlechterdarstellungen in humorvollen Werbungen positiver und glaubwürdiger als in nicht-humorvollen Werbungen, insbesondere wenn stattdessen nicht-traditionelle Stereotype von traditionellen Stereotypen verwendet werden (Eisend u.a. 2014: 256-273).

Laut der Theorie der Kontrastauflösung des Humors ist der Hauptprozess, der dieses Phänomen verursacht, eine gelegentliche Umwandlung von Überraschung in Humor (Alden u.a. 2000: 1-16; Raskin, 1985). Es heißt, dass humorvolle Episoden zunächst durch das Vorhandensein von kongruenten Situationen Überraschung erzeugen. Die Überraschung wird dann in Humor umgewandelt, wenn Inkongruenzen in einem spielerischen Kontext aufgelöst werden (Herzog & Larwin, 1988: 597-607; Wyer & Collins, 1992: 663-888).

Obwohl Humor keine Wunderwirkung hat, kann es dennoch einen positiven Einfluss auf die Werbewirkung haben. Das Interesse der Menschen an einer Werbebotschaft wird hauptsächlich durch Humor geweckt (Brown & Bryant, 1983: 143-172). Gleichzeitig entwickeln sich positive Reaktionen wie Heiterkeit, Lachen und Entspannung und letztlich ergibt sich ein günstiges Klima für die Kommunikation einer

⁸ (Vgl. Duncan & Nelson, 1985; Nelson u.a. 1985: 60-71).

Werbung. Der Humor ist ein empfindliches Instrument. Einfach strukturierte und inhaltlich harmlose Humorvarianten sollten gewählt werden, um die Verständlichkeit zu gewährleisten (Spieker, 1987: 85-92).

2.3 Die Musik

Die Musik ist auch einer der wichtigste Bestandteile der Werbung (Kellaris u.a. 1993: 114-125, Alpert u.a. 2008: 5344-5349). Durch Musik ist es möglich, Gefühle zu vermitteln, d.h. die Verbraucher zum Lächeln, Lachen, Weinen oder zu nostalgischen Gefühlen bringen (Mogaji, 2018; Allan, 2006: 434-444). Musik wird sowohl in der Fernseh- als auch in der Radiowerbung eingesetzt, weil sie die Aufmerksamkeit und das Interesse des Publikums weckt. Des Weiteren wird die Botschaft leichter akzeptiert und eine angemessene Atmosphäre wird geschaffen (Hung, 2001: 39-49). Laut Hecker (1984: 3): "music may well be the single most stimulating component of advertising" und "when used appropriately, it is the catalyst of advertising" (1984: 7).

Die Hauptbestandteile der Musik, d. h. Rhythmus, Melodie und Harmonie, und ihre Beziehung zueinander wecken unterschiedliche Emotionen. Die Verbindung zwischen verschiedenen Arten von Melodien (langsame, mittlere und hohe Töne) und den durch die Musik ausgedrückten Gefühlen führt zu besseren Ergebnissen (Sánchez-Porras & Martínez Rodrigo, 2017: 1444-1448). Laut Stout & Leckenby (1988) hat eine Veränderung des Tempos nur wenig Effekt auf die kognitiven und affektiven Reaktionen der Probanden. Kellaris & Kent (1991: 725-729) stellten jedoch fest, dass das Tempo einen positiven Einfluss unter anderem auf Kaufabsichten haben kann. In einer anderen Studie wurde festgestellt, dass das Tempo der Musik das Empfinden von Freude und die Erregung bei Probanden beeinflusste (Kellaris & Kent, 1993: 381-401).

Es ist wichtig zu unterstreichen, dass die Werbung die Musik oft im Hintergrund als Klangteppich benutzt (Zander & Kapp 2007: 92-104). Laut Tauchnitz (2005: 699-720) wird diese Form des Werbemusikeinsatzes sehr häufig verwendet. In der Regel besteht Hintergrundmusik ausschließlich aus Instrumenten. Für die Markenkommunikation ist es wichtig die Funktionen „Musik als Klangteppich“ und „Musik als Erkennungssignal“ miteinander zu kombinieren. Dies ermöglicht eine starke

akustische Verbindung der Marke. Die Musik hat die Möglichkeit als peripherer und angenehm wirkender Schlüsselreiz positive Werbeeffekte für das Produkt zu erzielen (Zander & Kapp 2007: 92-104).

Alpert & Alpert (1991: 232) stellen fest: *“In some instances, music appears to increase communication effectiveness in the context of advertisements. In other circumstances, music may decrease effectiveness, for reasons that are not self-evident”*.

Ein besonderes Augenmerk sollte auf die Kombination von Musik und Sprache gerichtet werden. Laut Yalch (1991: 268 -275) könnte die Musik die Markenerinnerung verbessern. Wenn Slogans als Jingle in Werbung eingebunden wurden, erinnerten sich die Versuchspersonen besser an Marken, als wenn sie ausschließlich gesprochen wurden. Zwei Studien von Wallace (1991: 239-242, 1994: 1471-1484) fanden auch heraus, dass die Musik eine gute Methode zum Erinnern von Texten ist und dass man sich an einem gesungenen Text besser als an einem gesprochenen Text erinnert/ erinnern kann. Rubin (1977: 611-21) entdeckte, dass das verbale Erinnern verbessert wurde, wenn der Klang einer bekannten Melodie als Hinweis gegeben wurde.

Die Wahl der verwendeten Musik ist eine bewusste und kreative Entscheidung, die strategisch getroffen werden muss. Werbemusik kann aus populären Liedern (einschließlich Originalversionen) oder aus maßgeschneiderten Jingles (speziell für eine bestimmte Werbung geschrieben und produziert) bestehen. Beliebte Songs können teuer sein, aber die Verbraucher können sich mit ihnen identifizieren (Taylor, 2015: 717-719).

2. 4 Die Farbe

Die Farbe als kommunikatives Element hat ihre eigene Sprache und ist ein notwendiges Element für die Werbung. Farbe ist ein Merkmal der visuellen Wahrnehmung. Es wird in der Werbung zur Verstärkung oder Projektion einer Idee verwendet (Aslam, 2006: 15-30). Farben haben die Möglichkeit Emotionen zu wecken und spielen eine dominierende Rolle innerhalb der Werbung (Salander, 2010; Lester, 2006; Meyers-Levy, & Peracchio, 1995: 121-138). Die Farbe hilft der Zielgruppe, das

Produkt, die Dienstleistung oder den Artikel einer bestimmten Marke mit einem Ideal zu verbinden, das ihrem ähnlich ist. Es ist wichtig zu sagen, dass die Verwendung von Farben in der Werbung oft mit Bedeutungen verbunden ist (Lichtlé, 2007: 37-63). Die Grundfarben sind Rot, Gelb und Blau. Als warme Farben werden Rot, Gelb, Orange, Violett angesehen, während kalte Farben die restlichen sind (Zotos, 2008: 362-362). Die folgende Tabelle präsentiert ausführlich Informationen über Farben und Assoziationen (Mayer de Groot u.a. 2018: 31-32).

Abb. 1: Die Bedeutung von Farben⁹

⁹ Mayer de Groot u.a., 2018: 31-32.

Kognitive, textlinguistische und soziolinguistische Aspekte der Werbesprache am Beispiel der Werbeanzeigen von Berlitz.

Farbe	Dominante Assoziationen zur Farbe	Tastsinn	Geschmack	Geruch
Blau	eher distanziert, kalt, kühl, männlich, weit, glaubwürdig, sportlich, entspannend, sympathisch, harmonisch, treu, zuverlässig, sehnsüchtig, selbständig	glatt, Hellblau: weich, leicht Indigo: samtig	neutral, Türkis: saftig, frisch bis salzig, Indigo: herb, bitter	geruchlos, Türkis: saftig, frisch bis salzig
Grün	erholsam, hoffnungsvoll, natürlich, beruhigend, sauer, lebendig, herb, frisch, gesund, bitter, zuversichtlich, angenehm, tolerant, hilfsbereit	glatt bis feucht, Dunkelgrün wirkt hart	frisch, herb, bitter, kühl, sauer, saftig	frisch, Parfum (grüne Duftnote)
Gelbgrün	Frühling, erholsam, giftig, hoffnungsvoll, natürlich, sauer, lebendig, herb, frisch, gesund, bitter, zuversichtlich, jung	trocken bis saftig	sauer, herb, erfrischend, bitter	sauer, herb, erfrischend, bitter
Gelb	neidisch, eifersüchtig, sauer, Sommer, geizig, unehrlich, optimistisch	glatt, weich bei Gelbrötlich	grünlich: sauer rötlich: süß	Parfum, Blumenduft, nach Zitrusfrüchten
Orange	lustig, aufdringlich, billig, gesellig, vergnüglich / Vergnügen, extrovertiert	trocken	säuerlich, herzhaf	säuerlich, herzhaf
Rot	Liebe, erotisch, leidenschaftlich, heiß, warm, energievoll, impulsiv, Begierde, aufgeregt, kraftvoll, verführerisch, nah, aktiv, erfreut, attraktiv, dynamisch	fest, Dunkelrot wirkt ggf. rau	süß, kräftig, scharf, würzig, knusprig	süß, kräftig, scharf, würzig, knusprig
Braun	altmodisch, gemütlich, bieder, spießig, unerotisch, aromatisch, geborgen, verdorben / faul	trocken, bröckelig bis feste Brocken	gebraten knusprig, herb, Ocker: säuerlich, neutral	aromatisch, modig, muffig, Ocker: säuerlich, neutral
Weiß	sauber / rein, Unschuld / unschuldig, Winter / winterlich, einfach / schlicht, neutral, leicht, ehrlich, sachlich / funktional, leise, mild, modern		mild, salzig	geruchlos
Grau	gleichgültig, angepasst, einsam, unfreundlich, mittelmäßig, gefühllos, unsicher, nachdenklich, bescheiden / Bescheidenheit			schlechter Geruch
Schwarz	traurig, schwer, hart, konservativ, stark, elegant, egoistisch, abweisend, untreu, introvertiert	hart		geruchlos

Farbe	Dominante Assoziationen zur Farbe	Tastsinn	Geschmack	Geruch
Rosa	lieblich, zärtlich, weich, zart, sanft, süß, romantisch, empfindlich / sensibel, kindlich / naiv, verträumt, weiblich	fein, zart, sehr weich	süßlich, mild	süßlich, mild
Violett	außergewöhnlich / extravagant, unkonventionell, originell, eitel, künstlich, zweideutig, unsachlich, modisch, phantasievoll	samtig	bitter, Lila: süßlich, herb	schwer, schwül, süßlich
Gold	teuer, reich, prachtvoll, luxuriös, festlich, stolz, glücklich	glatt, ggf. seidig	süß, gut, edel	süß, gut, edel
Silber	schnell – Silber wird nur in Kombination mit Gold als Farbe des Teuren und des Reichtums an 2. Stelle und mit großem Abstand genannt	glatt, metallisch	neutral	neutral

3. Methodisches Vorgehen

Für die Produktion und das Verstehen von Texten spielt der Kontext eine wichtige Rolle. Der „Kontext“ umfasst Kategorien wie Identitäten und Rollen der Beteiligten, Ort, Zeit, Institution, politische Handlungen und politisches Wissen, sowie andere Komponenten. Daraus lässt sich schließen, dass die „kontextuelle“ Analyse des Diskurses über die grammatikalische, „textuelle“ und interaktionale Analyse oder das Verständnis hinausgeht. In ähnlicher Weise geht diese Analyse über die übliche „kognitive“ Analyse hinaus (Van Dijk, 2008: 3).

Die Frage ist, was Kontext ist. Sowohl im Alltagsgespräch als auch im wissenschaftlichen Diskurs verwenden wir häufig allgemeine Begriffe wie „Sprache“, „Diskurs“, „Handlung“, „Geist“, „Wissen“, „Gesellschaft“ oder „Macht“, aber wir tun uns schwer, sie mehr oder weniger zufriedenstellend zu definieren (Van Dijk, 2008: 4). Das bedeutet häufig, dass wir es mit grundlegenden Begriffen zu tun haben, die komplexe Theorien, wenn nicht gar ganze Disziplinen erfordern, um ihre Eigenschaften zu erklären. Gleichzeitig befassen wir uns normalerweise mit spezialisierten Philosophiebereichen, die sich mit solchen Begriffen befassen.

Das Gleiche gilt für die Definition von „Kontext“. Vielleicht betrachten wir ihn formaler als verwandten Begriff wie „Situation“, „Umstände“ oder „Umgebung“. Wenn wir darauf hinweisen wollen, dass ein Phänomen, ein Ereignis, eine Handlung oder ein Diskurs im Zusammenhang mit seiner Umgebung gesehen oder untersucht werden muss, d. h. seinen „umgebenden“ Bedingungen und Folgen gesehen oder untersucht werden muss, verwenden wir den Begriff „Kontext“ (Van Dijk, 2008: 4).

Ziel der Arbeit ist, nicht nur das Auftreten oder die Merkmale eines bestimmten Phänomens zu beschreiben, sondern in erster Linie einige Aspekte seines Kontextes zu erklären. Man stellt oder sieht die Dinge in ihrem „richtigen Kontext“, und es wird häufig dazu angehalten, die Dinge nicht „aus dem Kontext heraus“ zu betrachten oder zu beschreiben. Aus dieser informellen Definition des Begriffs „Kontext“ besteht die Möglichkeit zu schließen, dass man komplexe Phänomene nicht richtig verstehen kann, ohne ihren Kontext zu kennen. Die Kontextualisierung ist ein grundlegender Bestandteil unseres Verständnisses von menschlichem Verhalten im Allgemeinen und im Besonderen in der Literatur und anderen Texten und Gesprächen. Tatsächlich werden Kontexte so genannt, weil sie mit Texten verbunden sind (Van Dijk, 2008: 4-5; vgl. Van Dijk, 1988).

Mit dem Aufkommen neuer Interdisziplinen wie Pragmatik, Psycholinguistik, Soziolinguistik und Ethnographie des Sprechens in den späten 1960er Jahren wurden Einblicke in die kognitiven und insbesondere sozialen und kulturellen „Kontexte“ von Sprache und Sprachgebrauch gewonnen (Van Dijk, 2008: 5-6).

Der Begriff des Kontextes ist in verschiedenen Forschungstraditionen breit diskutiert worden. So spricht Christie (1986: 222) von Kontext im Sinne einer „kulturell bedeutsamen Art der Bedeutung“ (Adolphs, 2008: 12). Andere Ansichten vom Begriff „Kontext“ sind, laut Hassan (1999: 224):

That to describe the nature of human language we need to place it in its social environment; that this environment -call it context- must be taken as an integral part of linguistic theory; that the linguistic theory is stratal, consisting of four strata: context, semantics, lexico-grammar and phonology. These represent four distinct orders of abstraction, which are body necessary and sufficient for a satisfactory description of language.

und laut Sinclair (1992: 82):

The text to supply everything necessary for its own interpretation; what we need is not an external knowledge base but a better understanding of text structure. If we do not rely on the text itself to indicate its own interpretation, then we invoke mysterious processes for which it is difficult to find evidence.

Der Anstoß für die vorliegende Arbeit war nicht nur das vorhandene Wissen über Marketing, sondern auch ein persönliches Interesse an den Möglichkeiten der Förderung des Sprachenlernens durch private Organisationen. Diese Arbeit ist eine qualitative Forschung und stellt die folgenden Forschungsfragen:

- wie sie die Sprache benutzen, um die Kunden zu überzeugen
- wie sich die wichtigsten Elemente der Werbung auf den Rezipienten auswirken

Was die Datenerhebung betrifft, wurden alle Werbungen von einem weltweit führenden Anbieter von Sprachtrainings ausgewählt, von Berlitz. Man kann diese Werbungen frei im YouTube finden. Diese Werbungen bieten verschiedene Möglichkeiten, das potenzielle Publikum zu erreichen, das nicht immer dasselbe ist, d.h. Kinder, Erwachsene, Fachkräfte, Touristen, usw. Die Kombination von Text, Farben, Musik und verschiedenen semiotischen Elementen ist besonders interessant. Der Raster zur Analyse dieser Werbungen ist eine Kombination von kognitiven, textlinguistischen und soziolinguistischen Aspekten. Die obengenannten Aspekte sind tabellarisch dargestellt:

Tabelle 1: Raster zur Werbeanalyse

Raster zur Werbeanalyse	
1. kognitive Analyse	Modell „Reiz-Reaktion-Lernens“ und Gezielter Einsatz des Reiz-Reaktion-Lernens in der Werbung (R+=positive emotionale Reaktion) (Edelmann, 1996: 86-87; Dohrn u.a. 2013; Katsaounis, 2024).
2. textlinguistische Analyse	Textfunktionen und grammatische Indikatoren der Appelfunktion (Brinker, 2010: 126; 1992: 109).
3. soziolinguistische Analyse	Identitätsbildung (Stamou, 2020: 44)

Um herauszufinden, wie die Verknüpfung von Text, Bild, Ton, Farben und Identitäten aus der Perspektive des Endkunden eine positive Reaktion auf das Produkt oder die Dienstleistung hervorruft, werden diese drei Aspekte für die Analyse der Werbung verwendet.

4. Die Textfunktion

Laut Bendinger (1993) und Sullivan (2003) spielt die Wahl des richtigen Wortes eine wichtige Rolle für den Anzeigentext. Die Syntax, die Verwendung von Adjektiven, und die mögliche Verwendung von Reimen werden als wichtige Faktoren für die Gestaltung des Textes angesehen. Mit anderen Worten sind das dynamische Verb, das bezeichnende Substantiv und das charakterisierende Adjektiv die bedeutendsten Wortarten in allen existierenden Werbetexten. Präpositionen, Partikeln und Artikelpronomen haben zwar auch eine spezielle stilistische Wirkung, spielen aber in Bezug auf die bereits erwähnten Wortarten eine eher geringe Bedeutung (vgl. Sowinski, 1998: 69f). Am Rande sei auch erwähnt, dass die Werbesprache Schlüssel- und Hochwertwörter verwendet, d.h. aufwertende Ausdrücke, die der Rezipient mit positiven Emotionen verbindet (Janich, 2001: 121).

In der Werbung wird der Text als verbale Komponente angesehen. Er muss klar, unkompliziert, direkt, angemessen ausgedrückt, für das Zielpublikum relevant sein und mit den anderen Komponenten der Werbung übereinstimmen, einschließlich visueller Elemente (Wilmshurst & Mackay, 2010; Decrop, 2007: 505-525). Laut Decrop (2007: 505-525) müssen die Textelemente einer Werbung die Kunden über das beworbene Produkt oder die Marke informieren, seine Vorteile hervorheben und eine Kaufabsicht wecken.

Laut Brinker (1997: 12):

Text ist eine schriftliche sprachliche Einheit, die in der Regel mehr als einen Satz umfasst. [...] In der Alltagssprache wird eine Satzfolge nur dann als Text bezeichnet. [...], wenn sie in inhaltlich-thematischer Hinsicht als zusammenhängend, als kohärent interpretiert werden kann. Das Merkmal Kohärenz (im inhaltlichen Sinn) muss somit als grundlegend für den alltagssprachlichen Textbegriff gelten.

Es gibt drei große Textgruppen: die wissensbezogenen, die handlungsbeeinflussenden und die handlungspräformierenden sowie die expressiv-sozialen, sinnsuchenden Texte (Fandrych & Thurmair, 2011: 29-33). Ein Text hat mehr als nur eine kommunikative Funktion. Es hängt eher von der Art des Textes ab. So haben Kochrezepte zum Beispiel sowohl eine informative als auch eine appellative Funktion, wobei die appellative Funktion die Hauptrolle spielt. Bestimmte sprachliche Strukturen, wie Imperativformen, zeigen dies häufig direkt. Es ist möglich, dass ein Text von mehreren Funktionen geprägt ist, jedoch ist in der Regel eine Funktion dominant.¹⁰ Brinker (2005: 88) nennt diese dominante Kommunikationsfunktion Textfunktion.

Nach Große (1976) sind die Textfunktionen „generalisierte Formen illokutiver Akte“. Searle (1975) erwähnt fünf Illokutionsklassen:

- repräsentative¹¹, bzw. assertive Sprechakte, mit denen in den wesentlichen Ansprüchen auf wahre Darstellung der Welt erhoben wird (aussagen, behaupten, erzählen, beschreiben, protokollieren)
- direktive¹² Sprechakte, mit denen Forderungen an den Hörer gerichtet werden (bitten, auffordern, befehlen)
- kommissive¹³ Sprechakte, mit denen der Sprecher Verpflichtungen eingeht (versprechen, sich vertraglich verpflichten)
- expressive¹⁴ Sprechakte, mit denen soziale Kontakte etabliert oder aufrechterhalten werden (danken, grüßen, sich entschuldigen)
- deklarative¹⁵ Sprechakte, die institutionell eingebunden, offiziell ritualisiert sind (taufen, zum Ritter schlagen, verurteilen) (Linke u.a. 2004: 218).

Eine Übersicht der Textfunktionen nach Brinker (2010: 126) ist die folgende:

¹⁰ Vgl. Schmitt, 2007.

¹¹ Repräsentative (Assertive) (z.B. Feststellung, Behauptung, Vorhersage, Explikation, Diagnose, Beschreibung) (vgl. Brinker u.a. 2014: 102).

¹² Direktive (z.B. Anordnung, Befehl, Bitte, Weisung, Gebet, Antrag, Gesuch, Ratschlag, Empfehlung, Vorschlag usw.) (vgl. Brinker u.a. 2014: 102).

¹³ Kommissive (z.B. Versprechen, Gelübde, Gelöbnis, Drohung, Wette, Vertrag, Garantie usw.) (vgl. Brinker u.a. 2014: 102).

¹⁴ Expressive (z.B. Dank, Glückwunsch, Entschuldigung, Beileidsbezeugung, Klage, Willkommensheißung, Gruß usw.) (vgl. Brinker u.a. 2014: 102).

¹⁵ Deklarative (z.B. Ernennung, Kriegserklärung, Trauung, Schenkung, Kündigung, Entlassung, Vermächtnis, Exkommunikation usw.) (vgl. Brinker u.a. 2014: 102).

- Informationsfunktion: Nachricht, Bericht, Sachbuch
- Appellfunktion: Werbeanzeige, Kommentar, Gesetz, Antrag
- Obligationsfunktion: Vertrag, Garantieschein, Gelöbnis
- Kontaktfunktion: Danksagung, Kondolenzschreiben, Ansichtskarte
- Deklarationsfunktion: Testament, Ernennungsurkunde¹⁶

Ausführlich bedeutet die Informationsfunktion: „Der Emittent gibt dem Rezipienten zu verstehen, dass er ihm ein Wissen vermitteln, ihn über etwas informieren will“ (Brinker 1992: 104). Zu dieser Funktion gehören alle fachwissenschaftlichen Texte.

Die Appellfunktion bedeutet: „Der Emittent gibt dem Rezipienten zu verstehen, dass er ihn dazu bewegen will, eine bestimmte Einstellung einer Sache gegenüber einzunehmen (Meinungsbeeinflussung) und/oder eine bestimmte Handlung zu vollziehen (Verhaltensbeeinflussung)“ (Brinker, 1992: 109). Zu dieser Funktion gehören Werbeanzeige, Propagandatext, Kommentar, Gebrauchsanweisung, Rezept, Gesetzestext, Antrag usw. Die häufigsten grammatischen Indikatoren der Appellfunktion sind die folgenden:

- Imperativsatz (z.B. Werbeslogans)
- Infinitivkonstruktion (z.B. Gebrauchsanweisungen, Kochrezepte)
- Interrogativsatz (z.B. Fragebogen, Zeitungsinterview)
- Satzmuster mit „sollen“ oder „müssen“ +Infinitiv, „haben“ +zu+ Infinitiv, „sein“ +zu +Infinitiv usw. (Brinker u.a. 2014: 109-112).

Die Obligationsfunktion bedeutet: „Der Emittent gibt dem Rezipienten zu verstehen, dass er sich ihm gegenüber dazu verpflichtet, eine bestimmte Handlung zu vollziehen“ (Brinker, 1992: 116). Zu dieser Funktion gehören Vertrag, (schriftliche) Vereinbarung, Garantieschein.

Die Kontaktfunktion bedeutet: „Der Emittent gibt dem Rezipienten zu verstehen, dass es ihm um die personale Beziehung zum Rezipienten geht“ (Brinker 1992: 118). Zu dieser Funktion gehören Danksagungen, Gratulations- und Kondolenzbriefe.

¹⁶ Vgl. Brinker u.a. 2014: 105-106.

Die Deklarationsfunktion bedeutet: „Der Emittent gibt dem Rezipienten zu verstehen, dass der Text eine neue Realität schafft, dass die (erfolgreiche) Äußerung des Textes die Einführung eines bestimmten Faktums bedeutet“ (Brinker 1992: 119). Zu dieser Funktion gehören Ernennungsurkunde, Testament, Schuldspruch und Bevollmächtigung.

Eine detaillierte Skizze der Textfunktion nach Brinker ist die folgende:

Abb. 2: Die Textfunktion nach Brinker¹⁷

¹⁷ (Brinker, u.a. 2014: 155; Brinker, 2010: 138).

Beschreibungsaspekte		Analysekategorien		Analysekriterien
kommunikativ-funktionaler Aspekt		Textfunktion		informativ appellativ obligatorisch kontaktspezifisch deklarativ <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 20px;"> } <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> direkt signalisiert indirekt signalisiert </div> </div>
struktureller Aspekt	thematische Ebene	Thema	Art	Ereignis, Gegenstand, These usw.
			lokale Orientierung	auf Emittenten/Rezipienten bezogen/ außerhalb von Emittent und Rezipient
			temporale Orientierung	vorzeitig, gleichzeitig, nachzeitig, zeitlos
		Themenentfaltung	Grundform	deskriptiv narrativ explikativ argumentativ
			Realisationsform	deskriptiv-sachbetont/-meinungsbetont rational-begründend/emotiv-bewertend („persuasiv“)
	grammatische Ebene	grammatische Kohärenz		Wiederaufnahme } <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> explizit implizit </div> Tempuskontinuität konjunktionale Verknüpfung semantische Vertextungstypen usw.

Brinker (1992: 141) stellt das folgende Analysemodell für die Werbeanzeigen dar:

- Schritt 1: Beschreibung der Textfunktion
- Schritt 2: Beschreibung der Kommunikationsform und des Handlungsbereiches
- Schritt 3: Beschreibung von thematischen Restriktionen
- Schritt 4: Beschreibung des zugrunde liegenden thematischen Musters und der Art der Musterrealisierung

- Schritt 5: Beschreibung textsortenspezifischer sprachlicher und gegebenenfalls nicht sprachlicher Mittel.

5. Das Modell Reiz-Reaktions-Lernen

Laut Edelman ist das Modell Reiz-Reaktions-Lernen in verschiedenen Bereichen wie die Werbung anwendbar (Edelman, 1996: 86-87). Ausführlicher stellt Edelman (1996: 87) fest:

Man unterscheidet drei Arten von Werbung: Die produkt- oder dienstleistungsbezogene Absatzwerbung, die firmenbezogene Imagewerbung und die allgemein-öffentlichkeitsbezogene Public-Relations-Werbung (z. B. nicht die firmenbezogene Werbung für die Kernenergie). Unter den verschiedenen Ansätzen der Werbepsychologie soll eine in starkem Maße lerntheoretische Auffassung ausgewählt werden, bei der Fragen der Absatzwerbung im Vordergrund stehen. Die Beeinflussung des Konsumentenverhaltens kann durch Information und durch Steuerung erfolgen.

Kroeber-Riel & Meyer-Hentschel (1982) definieren die Werbung als „Steuerung des Konsumentenverhaltens“. Diese Steuerung ist eine Beeinflussung, die durch zwei Merkmale ausgezeichnet ist, d.h. sie wird nicht durchschaut und man kann sich ihr nicht entziehen.

Zur Erklärung eines solchen reaktiven Kaufverhaltens kann die Theorie des Reiz-Reaktions-Lernens herangezogen werden, die in folgenden Abbildungen schematisch dargestellt wird:

Abb. 3: Raster zur kognitiven Werbeanalyse¹⁸

RASTER ZUR KOGNITIVEN WERBEANALYSE	
1. Produkt (S1)	
2. Reiz S2	
3. R+ (positive emotionale Reaktion)	
4. Verwendung von Formen u. Farben (→ Aufmerksamkeit erwecken)	
5. Einsatz des Gedächtnisses beim Verstehen von Sprache, Kontext und der Interpretation von optischen u. akustischen Signalen	

Abb. 4: Gezielter Einsatz des Reiz-Reaktion-Lernens in der Werbung (R+=positive emotionale Reaktion) (Endelmann, 1996: 87; Dohrn u.a. 2013; Katsaounis, 2024)¹⁹

S1 steht für den ersten Reiz in der Werbung, d.h. für das Produkt bzw. den Produktnamen. Der ursprünglich neutrale Produktnamen soll zu einer positiven emotionalen Reaktion führen (R+). R kann natürlich außer positiven Assoziationen auch gezielt eine negative emotionale Reaktion des Konsumenten auslösen. Das Produkt hat für den Konsumenten einen bestimmten Nutzen, z.B. mit Rasierklingen kann man sich rasieren. Dieser bestimmte Nutzen ist meistens

¹⁸ Vgl. Dohrn u.a. 2013; Katsaounis, 2024.

¹⁹ Vgl. Edelmann, 1996: 87; 2010; Dohrn u.a. 2013; Katsaounis, 2024.

neutral und nicht mit Emotionen verbunden. Dass der Konsument eine bestimmte Marke bevorzugt, wird hauptsächlich dadurch erreicht, dass ein zusätzlicher Reiz (S2) oder Zusatznutzen des Produkts in einer Werbung gleichzeitig mit dem S1 geboten wird und dieser eine positive (oder auch negative) emotionale Reaktion (R+) des Konsumenten auslöst. Beim Zusatznutzen handelt es sich nicht um den tatsächlichen Nutzen des Produkts, sondern eher um beispielsweise Ruhm, Geld, Jugend, Glück, Abenteuer usw., was der Konsument beim Anblick z.B. eines bekannten Sängers oder Schauspielers, der in einer Werbung das Produkt benutzt, assoziiert. Infolge der Kontiguität kommt es zur Reizsubstitution, was wiederum dazu führt, dass schließlich allein das ursprünglich neutral gefärbte Produkt (nach dem gleichzeitig dargebotenen S2) beim Konsumenten eine positive (oder auch negative) emotionale Reaktion (R+) auslöst (Dohrn u.a. 2013; Katsaounis, 2024).

Mit Hilfe des obengenannten Modells werden die sechs Werbungen von Berlitz dargestellt.

6. Identitätsbildung

Im Rahmen auf die Identitätskonstruktion und gemäß der essentialistischen Perspektive wird die Identität als unveränderliches Merkmal des Individuums betrachtet. Im Gegensatz zur konstruktionistischen Perspektive wird die Identität als etwas Veränderliches betrachtet und durch den Diskurs konstruiert.

Wir konstruieren unsere Identität in Abhängigkeit von unseren sprachlichen Entscheidungen und in Bezug auf soziale und kommunikative Kontexte. Was wir als Realität definieren, ändert sich, da es von den jeweiligen soziokulturellen und historischen Bedingungen abhängt.

Aus dieser Perspektive sind Identitäten soziale Handlungen, die durch die Interaktion mit anderen Personen in bestimmten Kontexten entstehen. Mit anderen Worten sind die Identitäten fließend, da sie sich in bestimmten sozialen und kommunikativen Kontexten herausbilden. Denn die Identitäten werden durch Diskurse konstruiert, werden sie als Ressourcen für die Konstruktion von Bedeutung betrachtet (Stamou, 2020: 43-44, 49).

Der Prozess der Identitätsbildung im Bereich der Werbung umfasst die Erstellung und Darstellung eines bestimmten Profils oder Images für ein Produkt, eine Dienstleistung, ein Unternehmen oder eine Marke. Mit der Identitätsbildung soll ein

spezifisches Bild und eine spezifische Wahrnehmung des beworbenen Produkts oder der Marke in der Öffentlichkeit geschaffen werden (Katsaounis, 2024: 42).

Das Ziel der Identitätsbildung in der Werbung besteht darin, dem Publikum ein deutliches und erkennbares Bild des Produkts oder der Marke zu vermitteln und ihm den gewünschten Wert zu verleihen (Katsaounis, 2024: 43).

Aus soziolinguistischer Perspektive werden neben diesem Aufbau der Produktidentität auch die Identitäten untersucht, die die Werbung selbst entwickelt und aushandelt, geschlechtsbezogene Identitäten sowie ethnische Identitäten.

Die Werbungen von Berlitz benutzen verschiedene Identitäten, um ihre potenziellen Kunden zu erreichen und sie dann, was den Dienstleistungen der Fremdsprachenlernzentrums betrifft, positiv zu beeinflussen.

7. Die Geschichte von Berlitz

Berlitz bietet seit mehr als 145 Jahren eine Reihe von Sprach- und Kulturkursen für Erwachsene, Kinder und Jugendliche, Unternehmen und mehr. Der Gründer war Maximilian D. Berlitz. Als er im Alter von 18 Jahren aus Deutschland in die Vereinigten Staaten auswanderte, sprach er nicht nur seine Muttersprache, sondern beherrschte auch Französisch, Latein und Griechisch. Schnell machte er sich einen Namen als Sprachlehrer und wurde bald zum Professor für Französisch und Deutsch ernannt. Im Jahr 1878 gründete er die erste Berlitz Sprachschule in der Provinz, Rhode Island, in den Vereinigten Staaten.

Die Maximilians Sprachschule in Rhode Island war zu klein, um den enormen Nachfrageanstieg zu bedienen. Dies ist der Grund für die Eröffnung weiterer Berlitz Schulen an der Westküste der Vereinigten Staaten. Im Jahr 1886 verlegte Maximilian den Hauptsitz von Berlitz nach New York. Danach folgte eine weitere Expansion mit der Gründung neuer Schulen in Europa: Berlin (1888), Paris (1889) und London. Ende des 19. Jahrhunderts betrieb Berlitz bereits fast 100 Sprachschulen weltweit.

In den 60er Jahren nahm die internationale Reisetätigkeit zu und infolgedessen wandte sich eine neue Generation von Lernenden an Berlitz. Darum expandierte Berlitz in Europa schnell. Die Menschen wollten ein grundlegendes Verständnis für

neue Sprachen entwickeln. Der politische und soziale Einfluss der Vereinigten Staaten verstärkte ebenfalls das Bedürfnis, Englisch zu lernen. Charles Berlitz, Vizepräsident des Unternehmens und Enkel von Maximilian Berlitz, entwickelte die mehrsprachigen Berlitz Reiseführer, die mit mehr als 500 Reisezielen weltweit in mehr als 30 Sprachen vertrieben wurden. Schon bald begann mit diesen Miniaturversionen die Karriere des Berlitz Professors. Der kleine Professor war die Marketing-Ikone von Berlitz. Er war klein, trug eine Brille, hatte immer ein Lächeln im Gesicht und manchmal hatte er eine Pfeife im Mund. Fast ein Vierteljahrhundert lang war der kleine Professor das Gesicht von Berlitz für die Außenwelt, nicht nur auf Plakatwänden, sondern auch in Schulbüchern und Broschüren.

Abb. 5: Die mehrsprachigen Berlitz Reiseführer & Abb. 6: Marketing-Ikone von Berlitz²⁰

Im Jahr 1964 wurde das anspruchsvolle Lernprogramm von Berlitz eingeführt. Auf die Bedürfnisse der einzelnen Lernenden zugeschnitten, ermöglicht den Schülern das totale Eintauchen in die Sprache, sich vollständig in eine Fremdsprache zu vertiefen. Zum Beispiel ist das gemeinsame Mittagessen mit einem Lehrer eine zusätzliche Gelegenheit, eine neue Sprache/ Fremdsprache in einem sozialen Umfeld zu üben. Ebenso nehmen die Schüler an Sitzungen gleichzeitig mit zwei Lehrern teil, um sich auf Geschäftstreffen vorzubereiten. Innerhalb von nur ein bis drei Wochen

²⁰ <https://www.berlitz.com/> (Stand 18.11.23).
<https://www.berlitz.com/about/our-story> (Stand 18.11.23).

können die Schüler auf diese Weise lernen, sich nicht nur in alltäglichen sozialen Interaktionen, sondern auch in komplexeren Geschäftssituationen auszudrücken.

Zwischen 1988 und 1992 hat ein Team von Berlitz in Brüssel eine Partnerschaft mit mehreren gemeinnützigen Organisationen geschlossen und sich auf eine ganz besondere Mission begeben. Während ihrer Mission durchstriefte ein Konvoi von Landrovern die Wüsten der Sahelzone in Afrika, um Kindern zu helfen. Seitdem unterstützt Berlitz Kinder in Not. Im Jahr 2006 wurde gemeinsam mit Plan International, einer Organisation, die sich für die Rechte von Kindern einsetzt, die „Berlitz Educational Foundation“ gegründet.

Berlitz Kids wurde im Jahr 1982 ins Leben gerufen. Die Stiftung wird durch altersgerechte Lernmaterialien, Lieder und Spiele unterstützt, die Kinder in einer fröhlichen und entspannten Atmosphäre, ohne Erwartungen an Leistungen genießen. Berlitz Kids hat sich auch auf sogenannte multisensorische Materialien spezialisiert. Diese wurden für verschiedene Altersgruppen entwickelt und sind ideal für den Einsatz in Alltagssituationen.

In diesem Punkt ist es wichtig zu sagen, dass die Berlitz Methode eine effektive Methode zum Erlernen einer neuen Sprache ist. Diese Methode ist strukturiert und konzentriert sich dabei auf die Erreichung der Ziele und bezieht dabei aktuelle Erkenntnisse und Neuerungen in der Sprachforschung ein. Die wichtigsten Elemente der Berlitz Methode sind:

- Immersionsunterricht (Nutzung von Zielsprache)
- Zielorientierung (spezifische Lernziele)
- Präsentieren, üben und anwenden

Mit dieser immersiven Erfahrung kann man die Schwierigkeiten beim Sprechen überwinden und die neuen Fähigkeiten im Alltag anwenden. Die Trainer von Berlitz sind intensiv ausgebildet. Die Grammatik wird mit der Berlitz Methode gelernt. Grammatik wird immer im sprachlichen und thematischen Zusammenhang gelernt und anhand strukturierter Anwendung verinnerlicht.²¹

²¹ <https://www.berlitz.com/de-de/about/berlitz-methode> (Stand 18.11.23).

In den frühen 2000er Jahren führte Berlitz Online-Kurse ein. Da immer mehr PCs in Privathaushalten und Büros Einzug hielten, waren Online-Kurse sowohl innovativ als auch bequem.²²

8. Kognitive, textlinguistische und soziolinguistische Analyse der Werbungen von Berlitz

Wie schon erwähnt, wurden sechs Werbungen von Berlitz ausgewählt und in diesem Kapitel wird eine kognitive und soziologische Analyse durchgeführt. Durch diese Analyse ergibt sich die Möglichkeit die Nutzung von wichtigen Werbungselementen nicht nur zu beschreiben, sondern auch zu verstehen. Diese verschiedenen Elemente, wie Wortspiele, Humor, Musik, Farben usw., haben als Zweck das Interesse des Kunden zu wecken und ihn zu motivieren, die von Berlitz angebotene Dienstleistung zu wählen.

8.1 Berlitz: Deutsche Küstenwache²³

Das Werbungsszenario der Werbung ist folgendes: Der Protagonist arbeitet bei der Küstenwache. Ein Kollege informiert ihn über die Arbeit und seine Pflichten, aber er ist nicht in der Lage seine Pflichten zu erfüllen, denn er kann nicht die englische Sprache. Während sich das Szenario entwickelt, kommt es zu humorvollen Dialogen und Missverständnissen. Die Transkription dieser Werbung ist folgende:

Transkription

Englisch	Deutsch
This is my sector, this is the most important device. This device, this device. Survival radar.	Das hier ist mein Sektor, das hier ist das wichtigste Gerät. Das Gerät, das Gerät. Überlebens-Radar.

²² <https://www.berlitz.com/> (Stand 18.11.23).

<https://www.berlitz.com/about/our-story> (Stand 18.11.23).

²³ https://www.youtube.com/watch?v=OMUsVcYhERY&ab_channel=ChristianHvatum (Stand 18.11.23).

Es ist wichtig zu sagen, dass diese Werbung auch eine andere Version hat, d.h. eine Lego Version, <https://www.youtube.com/watch?v=S4OFwGdBDDM> (Stand 18.11.23). In dieser Arbeit wird die erste Version für die Analyse ausgewählt.

Mayday, Mayday ...Hello can you hear us? Can you hear us? Can you hear us? Over. We are sinking. We are sinking.	Mayday, Mayday ... Hallo, können Sie uns hören? Können Sie uns hören? Können Sie uns hören? Over. Wir sinken. Wir sinken.
Hello, this is German Coastguard.	Hallo, hier ist die deutsche Küstenwache.
We are sinking. We are sinking.	Wir sinken. Wir sinken.
What are you thinking about?	Worüber denken Sie nach?
Improve your English Berlitz Language for life	Verbessern Sie Ihr Englisch Berlitz Sprache fürs Leben

Abb. 7: Screenshots aus der Werbung: Deutsche Küstenwache

Improve your English

Die wichtigen Informationen über diese Werbung sind kurzgefasst:

S1: Berlitz

R+: positive emotionale Reaktion (Musik, Humor)

S2: Verbesserung der englischen Sprache

Berlitz → Die Kunden können durch die Verbesserung der englischen Sprache im Beruf professioneller sein.

Sprache: Deutsch und Englisch

Informationsfunktion: Die englische Sprache ist wichtig im Beruf.

Appellfunktion: Verbindung Sprachenlernen mit Beruf und mit Professionalität.

Wiederholung: Gerät, Mayday, können Sie uns hören? Wir sinken (Mayday, can you hear us? We are sinking).

Interrogativsatz: können Sie uns hören? Worüber denken Sie nach? (Can you hear us? What are you thinking about?).

Infinitivkonstruktion: Verbessern Sie Ihr Englisch (Improve your English).

Versprechung: Verbessern Sie die englische Sprache, um professioneller zu sein.

Slogan: Berlitz Sprache fürs Leben (Berlitz Language for life).

Musik: Bekanntes klassisches Stück.²⁴

Farbe: Die Dunkelheit signalisiert, dass man nicht die Sprache kann.

Substantive: Sektor, Gerät, Radar, Küstenwache (sector, device, radar, coastguard).

²⁴ Musik (am Ende): Ludwig van Beethoven: Ode an die Freude
https://www.youtube.com/watch?v=-kcOpyM9cBg&ab_channel=masterofacdcsockaS (Stand 18.11.23).

Verben: hören, sinken, denken, verbessern (hear, sinking, thinking, improve).

Identitäten: Fachkräfte.

Soziokulturelle Elemente: Sprache (Englisch-Deutsch), Berufsraum.

Die wichtigste Informationsfunktion dieser Werbung ist, dass die englische Sprache notwendig für den Beruf ist. Es ist bekannt, dass die englische Sprache die Lingua Franca ist. Es ist eine Voraussetzung für viele Berufe. Die Werbung stellt die Verbindung des Sprachenlernens mit Arbeit und mit Professionalität dar. Der Protagonist arbeitet bei der Küstenwache, aber er kann nicht seine Pflicht erfüllen, weil er kein Englisch kann. Er kann die Nachricht des Funkgeräts nicht verstehen und aus diesem Grund keine Hilfe bieten. Seine Arbeit ist wichtig, denn er ist verpflichtet, Schiffen oder anderen Wasserfahrzeugen in Krisensituationen aus der Not zu helfen. In dieser Werbung wird die Identität von Fachkräften dargestellt. Diese Identität ist sehr wichtig, denn viele Menschen üben einen Beruf aus, der sowohl spezielle Kenntnisse, als auch Sprachkenntnisse erfordert. Die Nutzung dieser Identität hilft dieser Firma, sich an ihre Zielgruppen zu wenden. Hier benutzt die Werbung ein Wortspiel und wiederholt bestimmte Worte, die gleich klingen, z.B. „sinking“ und „thinking“. Hier wird die Wichtigkeit der Aussprache betont. In diesem Punkt ist es wichtig zu bemerken, dass laut Pourhosein Gilakjani (2012: 119-128) eine gute Aussprache beim Sprachenlernen die mündliche Kommunikation erleichtert, während eine schlechte Aussprache zu großen Schwierigkeiten führt. Des Weiteren erklärte Morley (1991: 51-74), dass eine verständliche Aussprache ein Hauptziel des Ausspracheunterrichts ist. Die Aussprache ist eine notwendige Komponente der kommunikativen Kompetenz. Zusätzlich betonte Morley (1991: 51-74), dass Lernende funktionale Verständlichkeit, funktionale Kommunikationsfähigkeiten, erhöhtes Selbstvertrauen, Sprachüberwachungsfähigkeiten und Sprachmodifikationstechniken erwerben sollten.

Am Ende wird die Nachricht der Werbung „Verbessern Sie Ihr Englisch“ dargestellt. Nachricht und Slogan sind in blauer Farbe/ Blau, um die Zuverlässigkeit von Berlitz zu betonen. Der Slogan „Berlitz Sprache fürs Leben“ deutet darauf hin, dass Berlitz den Kunden helfen kann, sowohl eine Fremdsprache zu lernen, als auch ihre Sprachkenntnisse und infolgedessen auch ihr Leben zu verbessern.

In dieser Werbung herrscht Dunkelheit. Möglicherweise bedeutet das Mangel an Sprachkenntnissen. Die Protagonisten tragen eine klassische Uniform. Die Musik spielt am Ende des Werbespots als Klangteppich. Es ist ein bekanntes klassisches Stück von Beethoven: „Ode an die Freude“.

8.2 Berlitz: Transgender²⁵

In dieser Werbung wird ein Transgender dargestellt. Die Transperson beschreibt, wie sie sich mit ihrer Identität fühlt und das wird mit den guten Sprachkenntnissen verglichen. Es wird betont, dass man die Möglichkeit hat, innerhalb von nur zwei Wochen, wie ein Muttersprachler zu sprechen. Die Transkription der Werbung ist folgende:

Transkription

Spanisch	Englisch	Deutsch
Toda la vida me sentía insatisfecha con mi identidad.	All my life I felt dissatisfied with my identity.	Mein ganzes Leben lang war ich mit meiner Identität unzufrieden.
Por eso, hace dos semanas, decidí hacer el cambio.	So, two weeks ago, I resolved to make the change.	Also beschloss ich vor zwei Wochen, mich zu ändern.
Y ahora soy una persona nueva. Hablo español como una española de nacimiento.	And now I am a new person. I speak Spanish like a real Spaniard.	Und jetzt bin ich ein neuer Mensch. Ich spreche Spanisch wie ein echter Spanier.
Berlitz Cualquiera Lengua En sólo dos semanas.	Berlitz Any Language In just two weeks.	Berlitz Jede Sprache In nur zwei Wochen.

²⁵ https://www.youtube.com/watch?v=msO6Myotkls&ab_channel=BerlitzAustralia (Stand 18.11.23).

Abb. 8: Screenshots aus der Werbung: Transgender

Die wichtigen Informationen über diese Werbung sind kurzgefasst:

S1: Berlitz

R+: positive emotionale Reaktion (Farben und spanische Gitarre)

S2: Zufriedenheit

Berlitz → Die Kunden können innerhalb von nur zwei Wochen eine Sprache sprechen, wie ein(e) Muttersprachler*in.

Sprache: Spanisch

Informationsfunktion: Es ist einfach eine neue Sprache zu lernen und sie innerhalb von nur zwei Wochen wie ein(e) Muttersprachler*in zu sprechen.

Appellfunktion: Verbindung zwischen Sprachenlernen und Geschlecht, Befriedigung, Zufriedenstellung, sich wie ein neuer Mensch fühlen, Entschluss/ Entscheidung zur Veränderung.

Interkulturelle Werbung: spanische Sprache, spanische Gitarrenmusik, Gemälde-Bild, Farben.

Infinitivkonstruktion: jede Sprache in nur zwei Wochen (cualquiera lengua en sólo dos semanas).

Versprechung: Jede Sprache in nur zwei Wochen lernen, sie wie ein Muttersprachler*in sprechen. Befriedigung, Zufriedenstellung, Veränderung.

Slogan: Berlitz jede Sprache in nur zwei Wochen (Berlitz cualquiera lengua en sólo dos semanas).

Musik: spanische Gitarrenmusik

Farbe: rote Kleidung, Gemälde-Bild in Rot und Grün, eine Frau (eine weibliche Person) im Bild.

Substantive: Leben, Identität, Mensch, Sprache, Wochen (vida, identidad, persona, lengua, semana).

Verben: ändern, beschließen, sein, sprechen (cambiar, decidir, ser, hablar).

Identitäten: nationale Identitäten, Geschlechtsidentität-Transgender.

Soziokulturelle Elemente: Sprache (Spanisch), spanische Gitarrenmusik.

Das ist eine interkulturelle Werbung. Die interkulturellen Elemente sind nicht nur die spanische Sprache, sondern auch die Musik, d.h. die spanische Gitarrenmusik. In dieser Werbung wird die nationale Identität von Spanien mit vielen semiotischen Merkmalen betont.²⁶ Auch hier ist die Nutzung dieser Identität wichtig für diese Firma, um sich an ihre Zielgruppen zu wenden.

Die wichtigste Information der Werbung, die im Slogan auch betont wird, ist das Erlernen einer Sprache in nur zwei Woche. Mit Hilfe von Berlitz können die Menschen eine neue Sprache lernen und sie auch wie ein(e) Muttersprachler*in sprechen. In dieser Werbung ist der Vergleich zwischen Transvestiten und Geschlecht mit der Sprache offensichtlich. Die Transvestiten sind biologisch gesehen keine Frauen, aber sie fühlen sich wie Frauen und zeigen das durch die weibliche Kleidung, die Sprache und ihr Verhalten. Sie fühlen sich in dieser Situation wohl und sie sind zufrieden. Das gleiche gilt auch für die Nichtmuttersprachler*innen einer Sprache, wenn sie sich mit einer Sprache vertraut machen, sie fühlen sich auch zufrieden. Berlitz hilft den Menschen eine neue Sprache zu lernen und wie ein(e) Muttersprachler*in mit Selbstvertrauen zu kommunizieren.

²⁶ (Vgl. Stamou, 2020: 51-54, 68-69).

Des Weiteren gibt es in dieser Werbung eine weniger stereotypische Geschlechterdarstellung, d.h. Transvestiten.²⁷ Was die Effektivität der Werbung angeht, so zeigt die bisherige Forschung, dass geschlechtsspezifische Darstellungen in der Werbung erfolgreicher sind, wenn sie mit den bestehenden sozialen und kognitiven Schemata der Verbraucher kongruent sind und ihren Erwartungen und Werten in Bezug auf die Geschlechterrolle entsprechen (Chu u.a. 2016: 106-134; Lee, 2014: 203-234; Putrevu, 2004: 51-62). Trotzdem führen heutzutage weniger stereotype Darstellungen zu positiveren Werbe- und Markenreaktionen von Verbrauchern mit einer nicht traditionellen Geschlechterrollenideologie und umgekehrt (Eisend u.a. 2023: 52-59).

Rot ist die dominierende Farbe in dieser Werbung. Diese Person trägt rote Kleidung und auch das Gemälde im Hintergrund hat Rot. Die rote Farbe deutet etwas Attraktives, Dynamisches, Energievolles und Erfreuedes an. Die Person ist zufrieden mit seiner-ihrer Identität, und fühlt sich wie ein neuer Mensch. Außerdem ist die Auswahl von Worten sehr wichtig, z.B. Identität, unzufrieden, ändern, neuer Mensch, um die Nachricht der Werbung zu vermitteln. Im Hintergrund wird spanische Gitarrenmusik gespielt. Die Musik wird als Klangteppich benutzt.

8.3 Berlitz: Werbung für Kinder²⁸

Hier wird eine spielerische Werbung präsentiert. Zwei Personen versuchen mit Hilfe von einfachen Wörtern auf Englisch zu kommunizieren. Wir hören ein Lied und am Ende hat man das Gefühl, dass Fremdsprachlernen kein schwieriger Prozess ist. Die Transkription der Werbung folgt:

²⁷ Trans oder Transgender bezieht sich auf eine Vielzahl von Geschlechtsidentitäten und Ausdrucksformen, die von dieser vermuteten Binarität abweichen, die das Geschlecht mit dem bei der Geburt zugeordneten Geschlecht in Einklang bringt. Die Darstellung von transsexuellen Menschen in den Medien und in der Werbung hat in den letzten Jahren zugenommen. Eine korrekte und unterstützende Darstellung von transsexuellen Menschen in der Werbung kann einen noch stärkeren Einfluss haben (Vgl. Butler, 1993; Fausto-Sterling, 2000).

²⁸ https://www.youtube.com/watch?v=QpBlkigT92g&ab_channel=Berlitzsanluispotosi (Stand 18.11.23).

Transkription

Englisch	Deutsch
English World	Englische Welt
Hey! Hello! Hi!	Hey! Hallo! Hi!
What's your name? Tell me	Wie heißt du? Sag mir
My name is Eve	Mein Name ist Eve
What's your name?	Wie heißt du?
My name is Mike	Mein Name ist Mike.
Hi Eve!	Hallo Eve!
Hi Mike!	Hallo Mike!
Let's play a game!	Lasst uns ein Spiel spielen!
English World	Englische Welt
Hey! Hello!	Hey! Hallo!
What's your name? Tell me	Wie heißt du denn? Sag mir.
Play the game.	Spiele das Spiel.
Learning English doesn't have to be a trauma for life.	Englisch lernen muss kein Trauma fürs Leben sein.
Berlitz Kids	Berlitz Kinder

Abb. 9: Screenshots aus der Werbung von Kindern

Die wichtigen Informationen über diese Werbung sind kurzgefasst:

S1: Berlitz

R+: positive emotionale Reaktion (Musik-Jingle)

S2: Spielerisch lernen

Berlitz→ Die Kinder können einfach durch Spiel die englische Sprache lernen.

Sprache: Englisch

Informationsfunktion: Die englische Sprache ist einfach zu lernen.

Appellfunktion: Verbindung Fremdsprachenlernen mit Spiel, Musik und Spaß.

Interrogativsatz: Wie heißt du? (What's your name?).

Wiederholung: Hey! Hallo! Wie heißt du denn? Sag mir. Spiele das Spiel. (Hey! Hello! What's your name? Tell me. My name is... play the game!).

Imperativsatz: Spiele das Spiel (Play the game).

Versprechung: Die englische Sprache ist leicht zu lernen.

Slogan: Englisch lernen muss kein Trauma fürs Leben sein. Berlitz Kinder. (Englisch lernen muss kein Trauma fürs Leben sein. Berlitz Kids).

Musik: Pop Musik, Jingle-Verbindung Wörter mit Musik.

Farbe: Gelb, Grün.

Substantive: Welt, Name, Spiel, Trauma, Leben (world, name, game, trauma, life).

Verben: heißen, lernen, spielen (learning, play).

Identitäten: Schüler*innen.

Soziokulturelle Elemente: Sprache (Englisch).

Die Hauptzielgruppe dieser Werbung sind die Kinder. In dieser Werbung wird die Identität von Schüler*innen dargestellt. Durch diese Identität wendet sich Berlitz an ihre Zielgruppen. Der Zweck der Werbung ist, dass die zukünftigen Kunden verstehen, dass es einfach, wie ein Spiel ist, die englische Sprache zu lernen. In der Werbung gibt es zwei Personen, die zu kommunizieren versuchen. Sie sind in „englischer Welt“. Der Wortschatz ist einfach. Es werden einfache Wörter benutzt, wie „Hallo“, „wie heißt du?“ usw. Diese Personen beginnen einfach zu kommunizieren und diese Kommunikation entwickelt sich wie ein Lied und wie ein Spiel. Sie haben Spaß und lernen zusammen sich leicht in der englischen Sprache zu unterhalten. Sie ermutigen uns, das Spiel mitzuspielen. Sie lächeln und fühlen sich begeistert. Die Nachricht dieser Werbung ist „Englisch lernen muss kein Trauma fürs Leben sein“. Mit anderen Worten können die Kinder mit Hilfe von Berlitz, leicht, wie ein Spiel, die englische Sprache lernen und miteinander kommunizieren. Es ist auch wichtig zu bemerken, dass die Sprache der Werbung Englisch ist.

Die dominierenden Farben in dieser Werbung sind Gelb und Grün. Gelb bedeutet Optimismus und Grün symbolisiert die Hoffnung, aber auch etwas Lebendiges, Angenehmes und Erholsames. Das heißt, dass der Lernprozess für diese Sprache etwas Leichtes und Angenehmes ist. Um die Namen der Personen zu betonen,

sind Sterne in Gelb geschrieben. Der Brandname Berlitz und der Slogan ist blau. Blau zeigt Zuverlässigkeit, Harmonie, Selbständigkeit.

In dieser Werbung spielt die Musik eine wichtige Rolle. Die Musik ist mit den Worten verbunden. Eine Pop Musik, wie ein Jingle, die das Tempo hält. Diese Musik trägt zur Erhöhung der positiven emotionalen Reaktion bei. Es gibt verschiedene Werbestrategien, die dazu beitragen können, die Bedürfnisse der Kunden zu wecken, aber die häufigsten und effektivsten Marketingtechniken sind die Verwendung von Jingles und Slogans in der Werbung. Die Nutzung von Jingles ist eine psychologische Methode, damit sich die Konsumenten das Produkt einprägen und die Firmen den Gewinn steigern. Die Jingles haben eine langanhaltende Wirkung auf die Gedanken der Kunden. Der Zusammenhang zwischen dem Produkt und den Worten des Liedes ist ein weiterer Aspekt der Verwendung von Jingles. Das führt letztendlich dazu, dass der Kunde sich das Produkt vorstellt (Shakil & Siddiqui, 2019: 20-29; Gerber u.a. 2014). Das oben Genannte wird in der folgenden Grafik dargestellt:

Abb. 10: Die Verbindung von Text und Musik²⁹

²⁹ Shakil & Siddiqui, 2019: 23.

8. 4 Berlitz: Sprechen Sie mit Selbstvertrauen³⁰

Was das Werbeszenario betrifft, beginnt die Szene mit einem Baby, um die Rezipienten positiv zu beeinflussen. Danach werden Szenen aus dem Alltag dargestellt, wie Kinder in der Schule lernen und spielen, Erwachsene reisen, lernen, miteinander Spaß haben und kommunizieren, in der Arbeit kooperieren und vor allem Selbstvertrauen haben. In dieser Werbung ist die Wichtigkeit von Fremdsprachenlernen impliziert. Die Transkription dieser Werbung ist:

Transkription

Englisch	Deutsch
Communication is what makes us human, it helps us make sense in our world and gives us the ability to express our needs and wants.	Kommunikation ist das, was uns menschlich macht, sie hilft uns, in unserer Welt einen Sinn zu finden, und gibt uns die Möglichkeit, unsere Bedürfnisse und Wünsche auszudrücken.
As we grow our horizons expand, self-expression becomes our greatest asset. Being able to share with others what we think and feel gives us confidence.	Während wir wachsen, erweitert sich unser Horizont, und die Selbstdarstellung wird zu unserem größten Vorteil. Die Fähigkeit, anderen mitzuteilen, was wir denken und fühlen, gibt uns Selbstvertrauen.
With confidence there is no limit to what we can achieve. As the world becomes smaller, our dreams become bigger. Berlitz can help you express yourself with confidence so you can achieve your dreams and ambitions.	Mit Selbstvertrauen gibt es keine Grenzen für das, was wir erreichen können. Während die Welt kleiner wird, werden unsere Träume größer. Berlitz kann Ihnen helfen, sich selbstbewusst auszudrücken, damit Sie Ihre Träume und Ambitionen verwirklichen können.
For us communication is not about language, is about having the self-confidence you need to live life to the full.	Für uns geht es bei der Kommunikation nicht um die Sprache, sondern um das Selbstvertrauen, das Sie brauchen, um das Leben in vollen Zügen zu genießen.
Communication skills to get you what you really want out of life. Wherever you go in the world you can always speak with confidence.	Kommunikationsfähigkeiten, die Ihnen helfen, das zu erreichen, was Sie im Leben wirklich wollen. Wo auch immer in der Welt Sie hingehen, Sie können immer mit Selbstvertrauen sprechen.
As a leading language and communication specialist, Berlitz has	Als führender Sprach- und Kommunikationsspezialist hat Berlitz

³⁰ https://www.youtube.com/watch?v=D1w55G3PAhU&ab_channel=BerlitzSlovenija (Stand 18.11.23).

Kognitive, textlinguistische und soziolinguistische Aspekte der Werbesprache am Beispiel der Werbeanzeigen von Berlitz.

taught millions of people around the world to speak with confidence.	Millionen von Menschen auf der ganzen Welt gelehrt, mit Selbstvertrauen zu sprechen.
Join the world of Berlitz and discover your global potential.	Treten Sie in die Welt von Berlitz ein und entdecken Sie Ihr globales Potenzial.
Berlitz Speak with confidence.	Berlitz Sprechen Sie mit Selbstvertrauen.

Abb. 11: Screenshots aus der Werbung Sprechen Sie mit Selbstvertrauen

Kognitive, textlinguistische und soziolinguistische Aspekte der Werbesprache am Beispiel der Werbeanzeigen von Berlitz.

Die wichtigen Informationen über diese Werbung sind kurzgefasst:

S1: Berlitz

R+: positive emotionale Reaktion (Musik, Bilder)

S2: Selbstvertrauen

Berlitz → Die Menschen können mit Selbstvertrauen eine Sprache sprechen.

Sprache: Englisch.

Informationsfunktion: Sprechen mit Selbstvertrauen. Berlitz ist ein Spezialist in Fremdsprachlernen und Kommunikation.

Appellfunktion: Verbindung zwischen Sprache und Selbstvertrauen.

Prestigewerbung: Berlitz ist ein Spezialist in Fremdsprachlernen und Kommunikation.

Wiederholung: Kommunikation, Selbstvertrauen, Sprache, sprechen, erreichen, äußern, Welt (communication, confidence, language, speak, achieve, express, world).

Infinitivkonstruktion: Treten Sie in die Welt von Berlitz ein und entdecken Sie Ihr globales Potenzial. Berlitz Sprechen Sie mit Selbstvertrauen. (Join the world, discover your global potential, Speak with confidence).

Versprechung: Sprechen mit Selbstvertrauen in der Alltäglichkeit.

Slogan: Sprechen mit Selbstvertrauen (Speak with confidence).

Musik: im Hintergrund Musik als Klangteppich.

Farbe: Blau (Brandname und Slogan).

Substantive: Kommunikation, Welt, Sinn, Horizont, Wünsche, Fähigkeit, Vorteil, Selbstdarstellung, Selbstvertrauen, Grenze, Ambition, Träume, Sprache, Potenzial, Leben, Menschen, Kommunikationsfähigkeit (communication, world, sense, horizons, needs and wants, ability, asset, selfexpression, confidence, limit, ambition, dreams, language, potential, life, people, communication skills).

Verben: finden, erweitern, denken, fühlen, mitteilen, erreichen, verwirklichen, ausdrücken, entdecken, brauchen, äußern, lernen, sprechen (find, expand, think, feel, share, achieve, to get, express, discover, need, express, learn, speak).

Adjektive: kleiner, größer (smaller, bigger).

Identitäten: Schüler*innen, Touristen, Fachkräfte, Geschlechtsidentität.

Soziokulturelle Elemente: Sprache (Englisch), Schule, Berufsraum, Sehenswürdigkeit.

Vor allem hat diese Werbung eine Informationsfunktion. Berlitz hilft den Kunden mit Selbstvertrauen zu sprechen. Es ist wichtig, wenn man eine neue Sprache lernt, sein Selbstvertrauen zu stärken. Selbstvertrauen in der Alltäglichkeit, im Beruf, in der Schule, zwischen Freunden, auch beim Reisen usw. Es ist eine Prestigewerbung. Es wird betont, dass Berlitz ein Spezialist in Fremdsprachlernen und Kommunikation ist, mit Millionen Kunden weltweit. In dieser Werbung werden verschiedene

Identitäten, wie Schüler*innen, Touristen, Fachkräfte dargestellt. Durch diese Identitäten ist es möglich, die Mehrheit des Publikums zu erreichen.

Die Werbung beginnt mit dem Bild eines Babys. In diesem Punkt ist es wichtig zu bemerken, dass individuelle Variablen wie Geschlecht und Alter die Attraktivität der Werbung beeinflussen können. So kann zum Beispiel die Anwesenheit eines Babys in einem Bild für jeden ansprechend sein (Bagozzi u.a. 1999: 184-206). Die Werbung geht mit Bildern von Kindern in der Schule weiter. Hier wird die Wichtigkeit der Sprache im Lernprozess betont. Danach sehen wir Erwachsene, die am Arbeitsplatz kommunizieren, kooperieren, reisen, verschiedene Aktivitäten ausüben, wie laufen, miteinander Spaß haben oder flirten. Durch diese Bilder wird klar, dass die Sprache unser Leben bestimmt. Die Sprache ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens und wir können nicht ohne sie existieren. Darum ist es wichtig, nicht nur gute Fremdsprachkenntnisse zu haben, sondern auch mit Selbstvertrauen zu sprechen. Sowohl die Kinder in dieser Werbung, als auch die Erwachsenen lächeln und scheinen zufrieden zu sein. Es ist auch wichtig zu unterstreichen, dass die Sprache der Werbung Englisch ist. Es ist bekannt, dass Englisch die „Lingua Franca“ ist. Deswegen adressiert sich diese Werbung an diese Zielgruppe die reist und mit verschiedenen Personen in Kontakt kommt und zusammenarbeitet.

Diese Werbung gibt uns die Möglichkeit zu vergleichen, wie ein Mensch wächst und wie sich die Sprachkenntnisse Schritt für Schritt entwickeln. Die Wörter sind vorsichtig ausgewählt. Das Wort „Kommunikation“ dominiert in der ganzen Werbung. Es wird betont, dass die Sprache den Menschen hilft, nicht nur zu kommunizieren, sondern auch ihre Bedürfnisse und Gefühle auszudrücken. Durch Kommunikation können die Menschen ihre Horizonte erweitern. Des Weiteren kann die Kommunikation Selbstvertrauen bilden. Mit Selbstvertrauen ist es möglich, sich weiter zu entwickeln. Berlitz bietet die Gelegenheit, die Kommunikationsfähigkeiten der Kunden zu verbessern, damit sie ihre Ziele erreichen. Am Ende gibt es den Slogan „treten Sie ein in die Welt von Berlitz und entdecken Sie Ihr globales Potenzial“. Noch einmal wird die Wichtigkeit der Sprachkenntnis und Kommunikation betont. Außerdem benutzt diese Werbung eine Redewendung „das Leben in vollen Zügen genießen“, mit anderen Worten können die Menschen durch gute Sprachkenntnisse das Leben in vollem Ausmaß genießen.

Der Brandname Berlitz ist Blau und diese Farbe dominiert in dieser Werbung. Blau zeigt Zuverlässigkeit, Harmonie, Selbständigkeit. Berlitz versucht die Kunden zu überzeugen, dass diese Firma zuverlässig ist und die Kunden die Möglichkeit haben, mit Hilfe dieser Firma, mit Selbstvertrauen zu kommunizieren. Die Musik begleitet die Werbung als Klangteppich. Eine milde Musik, die das Tempo hält.

8. 5 Berlitz: Waschsalon³¹

Alle Szenen dieser Werbung finden in einem Waschsalon statt. Zwei Frauen unterhalten sich auf Englisch und plötzlich kommt ein hübscher Mann herein. Die Frauen hören auf Englisch zu sprechen. Sie beginnen auf Chinesisch über diesen Mann zu reden. Die Diskussion betrifft das gute Aussehen des Mannes und das Flirten im Großen und Ganzen. Aber die Frauen wissen nicht, dass der Mann Chinesisch kann. Am Ende unterbricht der Mann den Dialog der Frauen mit einer Frage und das ist das humorvolle Element. Die Transkription der Werbung folgt:

Transkription

Englisch	Deutsch
Where you at the party last night?	Warst du gestern Abend auf der Party?
I saw Tom and Jane, you are so cute together	Ich habe Tom und Jane gesehen, ihr seid so süß zusammen.
We 've been waiting about you	Wir haben auf dich gewartet.
Sorry	Tut mir leid.
It's no problem	Das ist kein Problem.
See that guy over there?	Siehst du den Typen da drüben?
I think he has a cute butt	Ich finde, dass er einen süßen Hintern hat.
Cut it out.	Hör auf damit.
What...?	Was...?
Why don't you show him your underwear?	Warum zeigst du ihm nicht deine Unterwäsche?
Maybe I will.	Vielleicht mache ich das.
Really?	Wirklich?
Learn another language	Lernen Sie eine andere Sprache
Berlitz	Berlitz

³¹ https://www.youtube.com/watch?v=sW1BSEgO7Ss&ab_channel=BerlitzAustralia (Stand 18.11.23).

Abb. 12: Screenshots aus der Werbung: Waschsalon

Kognitive, textlinguistische und soziolinguistische Aspekte der Werbesprache am Beispiel der Werbeanzeigen von Berlitz.

Die wichtigen Informationen über diese Werbung sind kurzgefasst:

S1: Berlitz

R+: positive emotionale Reaktion (Humor, Flirt)

S2: Verständnis

Berlitz→ Es ist wichtig eine Fremdsprache zu lernen, um die anderen Personen besser zu verstehen.

Sprache: Englisch und Chinesisch.

Informationsfunktion: Lernen Sie eine andere Sprache, um die anderen Menschen besser zu verstehen.

Appellfunktion: Verbindung zwischen Fremdsprachenlernen und Verständnis, Kommunikation und Flirt.

Interrogativsatz: Was? Wirklich? (What? Really?)

Infinitivkonstruktion: Lernen Sie eine andere Sprache (Learn another language).

Versprechung: Wenn man eine Fremdsprache lernt, kann man die anderen Menschen besser verstehen. Besseres Verständnis von Menschen.

Slogan: Lernen Sie eine andere Sprache (Learn another language).

Musik: Im Hintergrund, Geräusche im Waschsalon.

Farbe: Blau (Brandname und Slogan), Gelb.

Substantive: Sprache (language).

Verben: lernen (learning).

Identitäten: nationale Identitäten, Geschlechtsidentität.

Soziokulturelle Elemente: Sprache (Englisch-Chinesisch).

Die Werbung versucht die Menschen dazu zu motivieren, Fremdsprachen zu lernen, um ihre Mitmenschen zu verstehen und ihren Alltag auf allen Ebenen zu erleichtern, z.B. beim Flirten. In dieser Werbung wird das Fremdsprachlernen mit der alltäglichen Kommunikation und Flirt verbunden. Die alltägliche Kommunikation und das Flirten spielen eine entscheidende Rolle, um die Menschen zu motivieren, eine andere Sprache zu lernen.

Des Weiteren werden in dieser Werbung die nationalen Identitäten dargestellt. Die zwei Frauen kommen aus China und sie sprechen Chinesisch. Auf der anderen Seite ist der Mann wahrscheinlich Afroamerikaner. Die nationalen Merkmale sind nicht nur in der Sprache, die sie sprechen sichtbar, sondern auch in ihrem Aussehen.³²

Noch einmal sind mit Blau der Brandname und der Slogan geschrieben. Wie oben erwähnt, zeigt diese Farbe Zuverlässigkeit und Selbständigkeit. Auf der anderen Seite ist die Musik in dieser Werbung kein wichtiges Element, stattdessen ist hier der Humor wichtig. In dieser Werbung gibt es eine gelegentliche Umwandlung von Überraschung in Humor. Die Frauen diskutieren auf Chinesisch und sie wissen nicht, dass der Mann diese Sprache versteht. Diese humoristische Tatsache der Werbung verursacht positive Reaktionen wie Heiterkeit, Lachen und Entspannung und letztlich ergibt sich ein günstiges Klima, mit dem Zweck die Kunden zu überzeugen, diese Firma auszuwählen.

³² (Vgl. Stamou, 2020: 51-54, 68-69).

8. 6 Berlitz: Oui Oui³³

Was das Werbeszenario betrifft, flirten zwei Personen in einem französischen Bistro. Die Frau spricht französisch, aber der Mann kaum. Er kommt aus Amerika und kann nur Englisch. Er versteht wirklich nichts auf Französisch und das hat zur Folge, dass er sich in ein komisches Abenteuer mit dem anderen Geschlecht einmischt. Die Transkription der Werbung ist:

Transkription

Französisch	Englisch	Deutsch
Allo!	Hello!	Hallo!
Bonjour!	Hello!	Hallo!
Es tu américain?	Are you American?	Bist du Amerikaner?
Oui Oui américain.	Yes Yes American.	Ja Ja, Amerikaner.
Es tu célibataire o marie?	Are you single or married?	Bist du ledig oder verheiratet?
Oui américain.	Yes American.	Ja, Amerikaner.
Tu aime la femme obscure dominatrice?	Do you love the woman obscure dominatrix?	Liebst du die obskure Frau Domina?
Oui.	Yes.	Ja.
Berlitz	Berlitz	Berlitz
Learn the language	Learn the language	Lernen Sie die Sprache

Abb. 13: Screenshots aus der Werbung: Oui Oui

³³ https://www.youtube.com/watch?v=gsP26VNjwFg&ab_channel=Berlitzsanluispotosi

Kognitive, textlinguistische und soziolinguistische Aspekte der Werbesprache am Beispiel der Werbeanzeigen von Berlitz.

Berlitz
learn the language

Die wichtigen Informationen über diese Werbung sind kurzgefasst:

S1: Berlitz

R+: positive emotionale Reaktion (Musik, Mimik und Gestik, Flirt)

S2: Kommunikation

Berlitz → bessere Fremdsprachenkenntnisse, um besser mit anderen Menschen zu kommunizieren.

Sprache: Englisch und Französisch

Informationsfunktion: Bessere Fremdsprachenkenntnisse, um besser die anderen Menschen zu verstehen und zu kommunizieren.

Interkulturelle Werbung: französisches Lied, ein Bistro.³⁴

Appellfunktion: Verbindung der Fremdsprachenkenntnisse und der Kommunikation mit Flirt und Geschlechtsverkehr.

Wiederholung: Ja Amerikan (oui, americain).

Infinitivkonstruktion: Lernen Sie die Sprache (Learn the language).

Versprechung: eine Fremdsprache lernen, um besser und ohne Probleme zu kommunizieren.

Slogan: Lernen Sie die Sprache (Learn the language).

Musik: im Hintergrund als Klangteppich, bekanntes französisches Lied.³⁵

Farbe: Rot, Gelb und Schwarz.

Substantive: Sprache (language).

Verben: lernen (learning).

Identitäten: nationale Identitäten, Touristen, Geschlechtsidentität, Frau-domina.

Soziokulturelle Elemente: Sprache (Englisch-Französisch), Bistro, bekanntes französisches Lied.

Noch eine interkulturelle Werbung. Die interkulturellen Elemente sind nicht nur die französische Sprache, sondern auch das Bistro und das bekannte französische Lied. Noch einmal werden die nationalen Identitäten dargestellt. Auch hier finden wir die Identität von Touristen. Mit Hilfe dieser Identitäten wendet sich Berlitz an ihre Zielgruppe. Die wichtigste Information der Werbung, die im Slogan auch betont wird, ist „Lernen Sie die Sprache“. Mit Hilfe von Berlitz können die Menschen gute Fremdsprachenkenntnisse erreichen. Um erfolgreich, ohne Probleme zu kommunizieren, sollten sie die Fremdsprache richtig lernen. In dieser Werbung ist der Vergleich zwischen Flirt und Geschlechtsverkehr³⁶ und der Fremdsprache und

³⁴ Das Bistro ist eine französische Variante, die zwischen der deutschen Kneipe und der Gaststätte einzuordnen ist. Das Bistro (französisch *auch* „Bistrot“) ist eine kleine Gaststätte häufig mit Außengastronomie, in der neben Getränken oft auch einfache Speisen angeboten werden. Es hat in Frankreich jedoch weder den Status einer Schänke noch eines kleinen Restaurants oder gar eines Cafés. <https://www.unternehmenswelt.de/bistro.html> (Stand 18.11.23).

³⁵ Serge Gainsbourg & Jane Birkin - Je t'aime... moi non plus/Original videoclip (Fontana 1969) https://www.youtube.com/watch?v=GlpDf6XX_j0&ab_channel=mtorringa (Stand 18.11.23).

³⁶ Die Darstellung von sexy Bildern ist eine häufige Technik, um Produkte an potenzielle Verbraucher zu verkaufen. Die Mehrheit dieser Werbespots enthält Bilder attraktiver Frauen in verführerischen Posen (Reichert & Carpenter, 2004: 823-837). Ursprünglich wurde diese Technik eingesetzt, um die

Kommunikation offensichtlich. Derjenige, der eine Fremdsprache gut beherrscht, ist auch derjenige, der praktisch anderen überlegen ist und sich durchsetzen kann, im Gegensatz zu demjenigen, der nicht weiß, nicht versteht und natürlich auch nicht sprechen kann. Zusätzlich werden in dieser Werbung Wörter wie „Hallo“ und „Ja“ wiederholt. Einfache Wörter, die manchmal eine sprachliche Ignoranz zeigen. Die Werbung zeigt, wie wichtig die Fremdsprachenkenntnisse in zwischenmenschlichen Beziehungen sind.

Auf der anderen Seite stellt diese Werbung die Beziehung zwischen Männern und Frauen dar. Im Flirt ist es bekannt, dass die Männer den ersten Schritt tun, aber in dieser Situation ist es die Frau, die den ersten Schritt tut. Die patriarchalische Kultur verleiht Männern und Männlichkeit mehr soziale Macht im Gegensatz zu Frauen und Weiblichkeit. Die Werbung weist solche geschlechtsspezifischen Tropen auf und stellt Männlichkeit und Männer oft als aktiver, mächtiger, stärker, und agierender dar, im Gegensatz zu Weiblichkeit und Frauen, die häufiger als passiv, schwächer, dekorativ, pflegend und im Hintergrund dargestellt werden.³⁷ Jedoch wird in dieser Werbung das Gegenteil dargestellt. Mit anderen Worten gibt es eine Veränderung der Geschlechtsrollen. Während diese zwei Menschen flirteten, kommunizieren sie nicht nur mit der Sprache, sondern auch durch Mimik und Gestik.

Was die Farben betrifft, dominiert in dieser Werbung die rote Farbe. Die Rot bedeutet etwas Attraktives, Dynamisches, Energievolles und Erfreuliches. Des Weiteren ist die rote Farbe eng mit Flirten und Geschlechtsverkehr verbunden. Die gelbe Farbe bedeutet etwas Optimistisches und schwarz etwas Hartes. Hier ist wichtig zu betonen, dass die rote Farbe mit dem Stoppschild verbunden ist. Darum gibt es die Szene mit dem Mann, den man zum Schweigen bringt. Er ist geknebelt. Eine mögliche Interpretation für diese Szene ist, dass man ohne gute Sprachkenntnisse stumm bleibt. Die schwarze Farbe bedeutet vielleicht, dass ohne gute Sprachkenntnisse das Leben hart ist.

Aufmerksamkeit der männlichen Verbraucher zu gewinnen, die nachweislich positive Affekte und Einstellungen als Reaktion auf solche Anzeigen entwickeln (Griffitt & Kaiser, 1978: 850-858; LaTour & Henthorne, 1994: 81-90; LaTour u.a. 1990: 51-62). In der ersten Ansicht kann das sexualisierte Modell als Verführerin erscheinen, die ihre Sexualität zur Schau stellt (Baumeister & Vohs, 2004: 339-363; Dahl u.a. 2009: 215-231; Vohs u.a. 2014: 278-283).

³⁷ Vgl. Connell & Messerschmidt (2005: 829-859).

Die Werbung kann auch als humorvoll betrachtet werden, weil es darin eine gelegentliche Umwandlung von Überraschung in Humor gibt. Die Musik wird als Klangteppich benutzt, spielt jedoch eine entscheidende Rolle, weil sie die erotische Atmosphäre und das interkulturelle Element betont.

9. Zusammenfassung

Die Werbung wird als ein Kommunikationsmittel charakterisiert. Sie ist ein entscheidender Bestandteil unseres Lebens und unserer Alltagskultur, darum ist sie auch Gegenstand der Linguistik.

Diese Arbeit analysiert die sechs Werbungen von Berlitz in Bezug auf folgende Aspekte:

- kognitive Analyse: Modell „Reiz-Reaktion-Lernen“ und Gezielter Einsatz des Reiz-Reaktion-Lernens in der Werbung (R+=positive emotionale Reaktion) (Edelmann, 1996: 86-87; Dohrn u.a. 2013, Katsaounis, 2024)
- textlinguistische Analyse: Textfunktionen und grammatische Indikatoren der Appelfunktion (Brinker, 2010: 126; 1992: 109)
- soziolinguistische Analyse: Identitätsbildung (Stamou, 2020)

In der Arbeit werden die Methoden beschrieben, die ein Fremdsprachlernzentrum nutzt, um Kunden zu überzeugen und ihre Dienstleistungen durch Werbung zu bewerben. Des Weiteren kann ein Werbespot das Prestige eines Fremdsprachenlernzentrums erhöhen.

Die oben genannten drei Aspekte wurden für die Analyse der Werbung herangezogen, um zu verstehen, wie die Kombination von Text, Bild, Ton, Farben und Identitäten aus der Sicht des Endkunden zu einer positiven Reaktion auf das Produkt oder die Dienstleistung führt. Nicht individuell, sondern in Kombination rufen diese Elemente nicht nur einen rationalen, sondern auch einen emotionalen Appell hervor, mit dem Ziel, das Produkt oder die Dienstleistung auszuwählen und zu kaufen.

Es wurde auch argumentiert, dass die Werbung emotionale Appelle enthält und in verschiedenen Kulturen unterschiedlich interpretiert werden kann (Chang & Li, 2010: 451-472; Scollon u.a. 2004: 304-326). Trotzdem sind diese emotionalen Appelle notwendig, um die Aufmerksamkeit auf den Menschen zu ziehen. Laut Mogaji (2021: 116) werden auf dem folgenden Bild die kreativen Elemente und die Werbeappelle präsentiert:

Abb. 14: kreativen Elemente und die Werbeappelle

Abschließend kann man feststellen, dass sowohl ein Text als auch die Musik, der Humor und die Farben eine wichtige Rolle in der Werbung spielen. Diese Elemente fördern positive Emotionen und beeinflussen das Verhalten von Kunden. Der Slogan ist auch ein wichtiger Bestandteil der Werbung, weil er sich tief ins Gedächtnis einprägt. Die Werbung fördert nicht nur die Kommunikation und die Interaktion, sondern auch die Kreativität und die Entwicklung von Empathie. Schließlich kann die Werbung wichtige ethische Werte wie Selbstvertrauen, Toleranz, Akzeptanz und Verständnis für Mitmenschen, Professionalität usw. vermitteln. In den folgenden Tabellen sind die Elemente, die in diesen Werbungen benutzt werden, kurzgefasst:³⁸

Tabelle 2: Textlinguistische und semiotische Elemente

Elemente → Werbung ↓	Humor	Wortspiel	Wiederholung von Worten	Musik im Vordergrund	Musik im Hintergrund	herrschende Farben
Deutsche Küstenwache	•	•	•		•	
Spanisch					•	•
Werbung für Kinder		•	•	•		•
Sprechen Sie mit Selbstvertrauen			•		•	
Waschsalon	•				•	
Oui Oui	•		•		•	•

³⁸ Eigenausarbeitung

Tabelle 3: Soziokulturelle Elemente-Identitätsbildung

Elemente → Werbung ↓	Kultur	Prestige	Eliten- Zweisprachigkeit	englische Sprache	Andere Sprachen	Zielgruppe Kinder	Zielgruppe Erwachsene
Deutsche Küstenwache			•	•	•		•
Spanisch	•				•		•
Werbung für Kinder				•		•	
Sprechen Sie mit Selbstvertrauen	•	•	•	•		•	•
Waschsalon	•				•		•
Oui Oui	•				•		•

Tabelle 4: Identitäten

Elemente → Werbung ↓	Männliche Geschlecht	Weibliche Geschlecht	Trans	traditionelle Rolle	Rolle Veränderung	Professionelle Ebene	Intimleben
Deutsche Küstenwache	•			•		•	
Spanisch			•		•		•
Werbung für Kinder	•	•		•			
Sprechen Sie mit Selbstvertrauen	•	•		•		•	
Waschsalon	•	•					•
Oui Oui	•	•			•		•

Tabelle 5: kurzgesammelte Elemente von Werbespots

Elemente → Werbung ↓	Humor	Wortspiel	Wiederholung von Worten	Musik im Vordergrund	Musik im Hintergrund	herrschende Farben	Kultur	Prestige	Elite Zweisprachigkeit	englische Sprache	Ander Sprachen	Zielgruppe Kinder	Zielgruppe Erwachsene	Männliche Geschlecht	Weibliche Geschlecht	Trans	Traditionelle Rolle	Rolle Veränderung	Professionelle Ebene	Intimleben
Deutsche Küstenwache	•	•	•		•				•	•	•		•	•			•		•	
Spanisch					•	•	•				•		•			•		•		•
Werbung für Kinder		•	•	•		•				•		•		•	•		•			
Sprechen Sie mit Selbstvertrauen			•		•		•	•	•	•		•	•	•	•		•		•	
Waschsalon	•				•		•				•		•	•	•					•
Oui Oui	•		•		•	•	•				•		•	•	•			•		•

Die oben genannten Tabellen präsentieren kurzgefasst sowohl die wichtigen Elemente der Werbung, als auch andere Merkmale, die diese Werbungen darstellen. Die dargestellten Ergebnisse rechtfertigen die Aussage, dass fast alle Werbungen Musik im Hintergrund und Wiederholung von Wörtern benutzen. Die Hälfte der Werbungen haben einen humorvollen Charakter. In manchen Werbungen gibt es auch kulturelle Elemente und es werden die nationalen Identitäten dargestellt, aber die dominante Sprache ist Englisch (Lingua Franca). Vor allem sind die Erwachsenen die Hauptzielgruppe. Des Weiteren ist es wichtig zu betonen, dass in einigen Werbungen eine Veränderung der traditionellen Geschlechterrollen dargestellt wird. Diese Darstellung spiegelt auch den Wandel in der Gesellschaft wider. Auf der anderen Seite ist in allen sechs Werbungen das männliche Geschlecht dominanter als das weibliche.

Hieraus ergibt sich, dass die Werbung alle Mittel und Wege benutzt, um das Auffassungsvermögen von Menschen zu beeinflussen und die Nutzer*innen zu überzeugen, konkrete Dienste oder Produkte auszuwählen.

In einer weiteren Studie könnte deutsche und griechische Werbungen von Fremdsprachenlernzentren verglichen werden in Bezug auf die Art und Weise, wie sie versuchen von ihren Dienstleistungen zu überzeugen.³⁹

³⁹ Vgl. Stamou (2020: 213-238) für weitere Informationen über die Förderung des Sprachenlernens und insbesondere über das Erlernen der deutschen Sprache in griechischen Fremdsprachenlernzentren ("*Learn German, its a smart idea*". *Mobilität und Mehrsprachigkeit: Konstruktionen der deutschen Sprachkompetenz auf Websites von Deutschlernzentren für Erwachsene*).

10. Literaturverzeichnis

- Adolphs, S. (2008). *Corpus and Context. Investigating pragmatic functions in spoken discourse*. John Benjamins Publishing Company.
- Allan, D. (2006). Effects of popular music in advertising on attention and memory, *Journal of Advertising Research*, 46(4), 434-444.
- Alden, D.L., Ashesh M. & Hoyer, W.D. (2000). The Effects of Incongruity, Surprise and Positive Moderators on Perceived Humor in Television Advertising, *Journal of Advertising*, 29 (2), 1-16.
- Alden, D. L., Hoyer, W.D. & Lee, C. (1993). Identifying Global and Culture-Specific Dimensions of Humor in Advertising: A Multinational Analysis, *Journal of Marketing*, 57, 64-75.
- Alpert, J.I. & Alpert, M.I. (1991). Contributions from a musical perspective on advertising and consumer behavior, *Advances in Consumer Research*, 18, 232-7.
- Alpert, G. F., Hein, G., Tsai, N., Naumer, M. J., & Knight, R. T. (2008). Temporal characteristics of audiovisual information processing, *Journal of Neuroscience*, 28(20), 5344-5349.
- Aslam, M. (2006). Are you selling the right colour? A cross-cultural review of colour as a marketing cue, *Journal of Marketing Communications*, 12(1), 15-30.
- Bagozzi, R. P., Gopinath, M. & Nyer, P. U. (1999). The role of emotions in marketing, *Journal of the Academy of Marketing Science*, 27(2), 184-206.
- Baker, J.M. (2003). *The Marketing Book* (5th ed.). Butterworth-Heinemann.
- Barthes, R. (2000). *Mythologies*. London: Vintage. (Translation Jonathan Cape 1972).
- Baumeister, R. F., & Vohs, K. D. (2004). Sexual economics: Sex as female resource for social exchange in heterosexual interactions, *Personality and Social Psychology Review*, 8(4), 339-363. http://doi.org/10.1207/s15327957pspr0804_2
- Bendinger, B. (1993). *The Copy Workshop Workbook*. Chicago: The Copy Workshop.
- Brinker, K., Cölfen, H. & S. Pappert (2014). *Linguistische Textanalyse. Einführung in Grundbegriffe und Methoden*. 8. neue bearbeitete und erweiterte Auflage. Berlin: Erich Schmidt Verlag GmbH.

- Brinker, K. (2010). *Linguistische Textanalyse. Einführung in Grundbegriffe und Methoden*. 7. durchgelesene Auflage. Berlin: Erich Schmidt Verlag GmbH.
- Brinker, K. (2005). *Linguistische Textanalyse: eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden*. Berlin: Erich Schmidt Verlag GmbH.
- Brinker, K. (1997). *Linguistische Textanalyse: Eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden*. 4. durchgelesene Auflage Erich Schmidt Verlag GmbH.
- Brinker, K. (1992). *Linguistische Textanalyse*. Berlin: Erich Schmidt Verlag GmbH.
- Butler, J. (1993). *Bodies That Matter: On the Discursive Limits of Sex*. New York: Routledge.
- Brown, D. & Bryant, J. (1983). Humor in the Mass Media. In McGhee, P.G. & J.H. Goldstein (Hrsg.), *Handbook of Humor Research*. New York, 143-172.
- Chang, C. & Li, h. (2010). Why are childlike portrayals appealing in East Asia? A cross-cultural comparison between Taiwan and the US, *International Journal of Advertising*, 3, 451-472.
- Chatzithomas, L.D. [Χατζηθωμάς, Λ.Δ.]. (2008). *Το χιούμορ στην τηλεοπτική διαφήμιση*. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
- Christie, F. (1986). Writing in schools: Generic structures as ways of meaning. In: *Functional Approaches to Writing Research Perspectives*, B. Couture (Eds.), 221-240. London: Pinter.
- Chu, K., Lee, D.-H. & Kim, J.Y. (2016). The effect of non-stereotypical gender role advertising on consumer evaluation, *International Journal of Advertising* 35(1), 106-134.
- Connell R. W. & Messerschmidt, J. W. (2005). Hegemonic Masculinity Rethinking the Concept, *Gender & Society* 19(6), 829-859.
<https://doi.org/10.1177/0891243205278639>
- Dahl, D. W., Sengupta, J., & Vohs, K. D. (2009). Sex in advertising: Gender differences and the role of relationship commitment, *Journal of Consumer Research*, 36(2), 215-231. <http://doi.org/10.1086/597158>
- Dahlen, M. & Rosengren, (2016). If advertising won't die, what will it be? Toward a working definition of advertising, *Journal of Advertising*, 45(3), 334-345.
- Danesi, M. (1994). *Messages and Meanings: An Introduction to Semiotics*. Toronto: Canadian Scholar's Press.

- Decrop, A. (2007). The influence of message format on the effectiveness of print advertisements for tourism destinations, *International Journal of Advertising*, 26(4), 505-525.
- De Saussure, F. (1974). *Course in General Linguistics*. London: Collins.
- Dohrn, A., Katsaounis, N. & Koskinas, N. (2013). *Interkulturelle Werbung im DaF Unterricht. Theoretische Grundkonzepte*. Manuskript TU Berlin.
- Duncan, C.P. & Nelson, J.E. (1985). Effects of Humor in a Radio Advertising Experiment, *Journal of Advertising*, 14 (2), 33-40.
- Edelmann, W. (2010). *Lernpsychologie*. 6. vollständig überarbeitete Auflage. Weinheim: Psychologie Verlags, Union, Verlagsgruppe Beltz.
- Edelmann, W. (1996). *Lernpsychologie*. 5. vollständig überarbeitete Auflage. Weinheim: Psychologie Verlags, Union, Verlagsgruppe Beltz.
- Eisend, M., Muldrow A.F. & Rosengren, S. (2023). Diversity and inclusion in advertising research, *International Journal of Advertising*, 42, 52-59.
- Eisend, M. (2016). Comment: Advertising, communication, and brands, *Journal of Advertising*, 45(3), 353-355.
- Eisend, M., Plagemann, J. & Sollwedel, J. (2014). Gender Roles and Humor in Advertising: The Occurrence of Stereotyping in Humorous and Non humorous Advertising and Its Consequences for Advertising Effectiveness, *Journal of Advertising*, 43(3), 256-273.
- Emmer, M., & Strippel, C. (2015). Stichprobenziehung für Online-Inhaltsanalysen: Suchmaschinen und Filter Bubbles. In: A. Maireder, J. Ausserhofer, C. Schumann, & M. Taddicken (Hrsg.), *Digitale Methoden in der Kommunikationswissenschaft*. Berlin: Böhlund & Schremmer, 275-300.
- Europäische Kommission (2017). *Ευρυδίκη-Κύριες επισημάνσεις. Αριθμοί-κλειδιά για τη Διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών στα Σχολεία στην Ευρώπη*. Verfügbar: http://publications.europa.eu/resource/cellar/ff10cc21-aef9-11e7-837e-01aa75ed71a1.0012.01/DOC_1 [Stand 18.11.2023]
- Fandrych, C. & Thurmair, M. (2011). *Textorten im Deutschen. Linguistische Analysen aus sprachdidaktischer Sicht*. Tübingen: Stauffenburg Verlag.
- Fausto-Sterling, A. (2000). *Sexing the Body: Gender Politics and the Construction of Sexuality*. New York: Basic Books.

- Gerber, C., Terblanche-Smit, M., & Crommelin, T. (2014). Brand recognition in television advertising: the influence of brand presence and brand introduction, *Acta commercii*, 14(1). <https://doi.org/10.4102/ac.v14i1.182>
- Griffitt, W., & Kaiser, D. L. (1978). Affect, sex guilt, gender, and the rewarding-punishing effects of erotic stimuli, *Journal of Personality and Social Psychology*, 36(8), 850-858. <http://doi.org/10.1037/0022-3514.36.8.850>
- Große, E. U. (1976). *Text und Kommunikation: Eine Linguistische Einführung in die Funktionen der Text*. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Hackley, C. (2005). *Advertising and Promotion. Communicating Brands*. London: Sage Publications.
- Hackley, C. (1999). The communications process and the semiotic boundary. In: P.J. Kitchen (Eds.), *Marketing Communications: Principles and Practice*. London: Thomson Learning, 135-55.
- Harlan E. S., Weinberger, M.G. & Parsons, A.L. (1997). Assessing the Use and Impact of Humor on Advertising Effectiveness: A Contingency Approach, *Journal of Advertising*, 26(3), 17-32.
- Hassan, R. (1999). Speaking with reference to context. In *Text and Context in Functional Linguistics*, M. Ghadessy (ed.), 219-328. Amsterdam: John Benjamins.
- Hecker, S. (1984). Music for advertising effect, *Psychology & Marketing*, 1(3, 4), 3-8.
- Herzog, T.R. & Larwin, D. A. (1988). The Appreciation of Humor in Captioned Cartoons, *Journal of Psychology*, 122, 597-607.
- Holbrook, M. B. (1987). What is consumer research?, *Journal of Consumer Research*, 14(1),128-132.
- Hung, K. (2001). Framing Meaning Perceptions with Musik: The case of Teaser Ads, *Journal of Advertising*, 30(3), 39-49.
- Janich, N. (2001). *Werbesprache: ein Arbeitsbuch*. 2. vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Tübingen: Nar.
- Kampouri, Z. (2021). *La expresión de probabilidad, incertidumbre y conjetura en español y griego moderno*. (Thesis Doctoral). Department of Italian Language and Literature. Aristotle University of Thessaloniki.
- Katsaounis, N. [Κατσαούνης, Ν.] (2024). *Η γλώσσα της Διαφήμισης*. Αθήνα: Εκδόσεις Μωραΐτης.

- Kay, A., & Furnham, A. (2013). Age and sex stereotypes in British television advertisements, *Psychology of Popular Media Culture*, 2(3), 171.
- Kellaris, J., Cox, A. & Cox, D. (1993). The Effect of Background Music on Ad Processing: A Contingency Explanation, *Journal of Marketing*, 57(4), 114-125.
- Kellaris, J. & Kent, R. (1991). Exploring tempo and modality effects on consumer responses to music, In R. Holman & M. Solomon (Hrsg.), *Advances in Consumer Research* (Bd. 19, 725-729). Provo: Association for Consumer Research.
- Kellaris, J. & Kent, R. (1993). An Exploratory Investigation of Responses Elicited by Music Varying in Tempo, Tonality, and Texture, *Journal of Consumer Psychology*, 2(4), 381-401.
- Kerr, G. & Schultz, D. (2010). Maintenance person or architect? The role of academic advertising research in building better understanding, *International Journal of Advertising*, 29(4), 547-568.
- Kohli, Ch., Leutthesser, L. & Suri, R. (2007). Got slogan? Guidelines for creating effective slogans, *Business Horizons*, 50, 415-422.
- Koskinas, N.I, Dohrn, A & Katsaounis, N. (2014). Interkulturelle Werbung im DaF-Unterricht. In: N. Katsaounis N & R.M. Sidiropoulou, *Sprachen und Kulturen in (Inter)Aktion. Vol. 2*. Frankfurt a.M.: Peter Lang, 111-128.
- Kroeber-Riel, W. & Meyer-Hentschel, G. (1982). *Werbung: Steuerung des Konsumentenverhaltens* [Advertisement: Steering consumer behavior] (Reihe Konsum und Verhalten, Band 1). Würzburg: Physica-Verlag.
- LaTour, M. S., & Henthorne, T. L. (1994). Ethical judgments of sexual appeals in print advertising, *Journal of Advertising*, 23(3), 81-90.
<http://doi.org/10.1080/00913367.1994.10673453>
- LaTour, M. S., Pitts, R. E., & Snook-Luther, D. C. (1990). Female nudity, arousal, and ad response: An experimental investigation, *Journal of Advertising*, 19(4), 51-62.
<http://doi.org/10.1080/00913367.1990.10673200>
- Lee, Y.-K. (2014). Gender stereotypes as a double-edged sword in political advertising: Persuasion effects of campaign theme and advertising style, *International Journal of Advertising* 33(2), 203-234.
- Lester, P. M. (2006). *Visual communication: Images with messages*. 4th ed. Belmont, CA: Thomson Wadsworth.

- Lichtlé, M. (2007). The effect of an advertisement's colour on emotions evoked by attitude towards the ad: The moderating role of the optimal stimulation level, *International Journal of Advertising*, 26(1), 37-62.
- Linke, A., Nussbaumer, M. & Portmann, P. R. (2004). *Studienbuch Linguistik*. 5. erweiterte Auflage. Reihe Germanistische Linguistik. Tübingen: Niemeyer.
- Mayer de Groot, R., Wild, M., Kess, R. & Stupperich, K. (2018). *Die unbewusste Macht & Wirkung von Farben in Design & Marketing*. Mayer de Groot Marketing Research and Consult GmbH.
- Meyers-Levy, J. & Peracchio, L. A. (1995). Understanding the effects of color: how the correspondence between available and required resources affects attitudes, *Journal of Consumer Research*, 22(2), 121-138.
- Mogaji, E. (2018). *Emotional appeals in advertising banking services*. London: Emerald.
- Mogaji, E. (2021). *Introduction to Advertising. Understanding and Managing the Advertising Process*. London-New York: Routledge.
- Morley, J. (1991). The Pronunciation Component in Teaching English to Speakers of Other Languages, *TESOL Quarterly*, 25(1), 51-74.
- Nelson, J.E., Duncan, C.P. & Frontczak, N.T. (1985). The Distraction Hypothesis and Radio Advertising, *Journal of Marketing*, 49, 60-71.
- Padrakali, A & Chellam, C. (2017). Advertising Slogan. It's Emphasis and Significance in Marketing. *International Research Journal of Management and Commerce*, 4(11), 37-46.
- Paulston, C.B. (1980). *Bilingual education. Theories and issues*. Massachusetts: Newbury House Publishers, Inc.
- Peirce, C.S. (1958). *Collected Papers*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Pourhosein Gilakjani, A. (2012). A Study of Factors Affecting EFL Learners' English Pronunciation Learning and the Strategies for Instruction, *International Journal of Humanities and Social Science*, 2(3), 119-128.
- Putrevu, S. (2004). Communicating with the sexes: Male and female responses to print advertisements, *Journal of Advertising*, 33(3), 51-62.
- Raskin, V. (1985). *Semantic Mechanisms of Humor*. Boston: D. Reidel.

- Reichert, T., & Carpenter, C. (2004). An update on sex in magazine advertising: 1983 to 2003, *Journalism and Mass Communication Quarterly*, 81(4), 823-837. <http://doi.org/10.1177/107769900408100407>
- Ricci Garotti, F. (2019). Werbekommunikation: Drei sprachliche Strategien, um das Werbeprodukt zu verbergen. *Linguistik Online*, 97(4), 193-207. DOI: 10.13092/lo.97.5602
- Richards, J.I., & Curran, C.M. (2002). Oracles on "advertising": Searching for a definition. *Journal of Advertising*, 31(2), 63-77.
- Rubin, D.C. (1977), Very long-term memory for prose and verse, *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, 16(5) 611-21.
- Salander, B. (2010). *Emotionality in business-to-business marketing communications*. Newcastle: University of Northumbria at Newcastle, unpublished PhD thesis.
- Sánchez-Porras, M.J. & Martínez Rodrigo, E. (2017). Emotional benefits of Coca-Cola advertising music. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 237, 1444-1448.
- Schmitt, D. (2007). *Die Sprache der Werbung. Methoden der Textanalyse*. Munich: Grin Verlag.
- Scollon, C.N., Diener, E., Oishi, S. & Biswas-Diener, R. (2004). Emotions across cultures and Methods, *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 35(3), 304-326.
- Searle, J. (1975). *A Taxonomy of Illocutionary Acts*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Shakil, A. & Siddiqui, D.A. (2019). How Jingles in Advertising Affect Retention and Recall of the Product, *International Journal of Thesis Projects and Dissertations*, 7(2), 20-29. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3302192 [Stand 18.11.2023]
- Sinclair, J.M. (1992). Priorities in discourse analysis. In *Advances in Spoken Discourse Analysis*. M. Coulthard (Eds.), 79-88. London: Routledge.
- Sowinski, B. (1998). *Werbung*. Tübingen: Niemeyer.
- Speck, P.S. (1991). The Humorous Message Taxonomy: A Framework for the Study of Humorous Ads, *Journal of Current Issues and Research in Advertising*, 13, 1-47.
- Spiecker, H. (1987). Die Wirksamkeit humoriger Werbung, *Marketing: ZFP, Journal of Research and Management*, 9(2), 85-92.

- Stamou, A. [Σταμου, Α.] (2020). *Γερμανικότητα-Ελληνικότητα. Ταυτότητες στον λόγο της μαζικής κουλτούρας*. Πεδίο: Αθήνα.
- Stamou, A. & Sidiropoulou, E. (2022). Warum Deutsch lernen? Constructions of German Language learning identities on the Goethe Institute website. *Language, Culture and Society*, 4(1), 22-46.
- Stamouli, S. & Kantzou, V. [Σταμούλη, Σ & Κάντζου, Β.] (2014). Σύντομη εισαγωγή στη διγλωσσία, στο *Επιμορφωτικός Οδηγός. Γενικές Αρχές Διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας (Επίπεδα Α1-Β2)*. (επιμ. Μ. Ιακώβου). Υ.ΠΑΙ.Θ.
- Sternthal, B. & Craig, S. (1973). Humor in Advertising, *Journal of Marketing* 37(4), 12-18.
- Stout, P. A., & Leckenby, J. D. (1988). The nature of emotional response to advertising: A further examination. *Journal of Advertising*, 17(4), 53-57. <https://doi.org/10.1080/00913367.1988.10673130>
- Sullivan, L. (2003). *A Guide to Creating Great Ads*. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, Inc.
- Tauchnitz, J. (2005). Musik in Werbung und Konsum. In: R. Oertel & T. H. Stoffer (Hrsg.), *Spezielle Musikpsychologie* (Enzyklopädie der Psychologie, Themenbereich D: Praxisgebiete, Serie VII: Musikpsychologie, Band 2, 699-720). Gottingen: Hogrefe.
- Taylor, C. (2015). The imminent return of the advertising jingle, *International Journal of Advertising*, 34(5), 717-719.
- Umiker-Sebeok, J. (ed.) (1997). *Marketing and Semiotics*. Amsterdam: Mouton de Gruyter.
- Van Dijk, T. A. (1988). *News as a discourse*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Van Dijk, T. A. (2008). *Discourse and Context. A Sociocognitive Approach*. Cambridge University Press.
- Venkatesan, M. & Losco, J. (1975). Women in Magazine Ads: 1959-1971, *Journal of Advertising Research*, 15 (5), 49-54.
- Vohs, K.D., Sengupta, J., & Dahl, D.W. (2014). The price had better be right: Women's reactions to sexual stimuli vary with market factors. *Psychological Science*, 25(1), 278-283. <http://doi.org/10.1177/0956797613502732>

- Wallace, W.T. (1991). Jingles in Advertisements: Can They Improve Recall?, *Advances in Consumer Research*, 18(1), 239-242.
- Wallace, W.T. (1994). Memory for music: Effect of melody on recall of text, *Journal of Experimental Psychology*, 20(6), 1471-1485.
- Weinberger, M.G. & Spotts, H.E. (1989). Humor in U.S. versus U.K. TV Advertising, *Journal of Advertising*, 18(2), 39-44.
- Williamson, J. (1978). *The Semiotics of Advertising*. London: Sage.
- Wilmshurst, J. & Mackay, A. (2010). *Fundamentals of advertising* (2nd ed.). London & New York: Routledge.
- Wyer, R.S. & Collins, J.E. (1992). A Theory of Humor Elicitation, *Psychological Review*, 99, 663-888.
- Yalch, R. F. (1991). Memory in a jingle jungle: Music as a mnemonic device in communicating advertising slogans, *Journal of Applied Psychology*, 76(2), 268 - 275.
- Zander, M. F. & Kapp, M. (2007). Verwendung und Wirkung von Musik in der Werbung. Schwarze Zahlen durch „blaue Noten“? *Medien und Kommunikationswissenschaft, Sonderband 1 „Musik und Medien“*, 92-104.
- Zotos, G.Ch. [Ζώτος, Γ.Χ.] (2008). *Διαφήμιση. Σχεδιασμός, ανάπτυξη, αποτελεσματικότητα* (5η εκδ.). Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

11. Internetquellen

<http://medien-szenen.com/tag/werbung/> (Bild der Werbung) [Stand 18.11.2023]

https://www.duden.de/rechtschreibung/Humor_Stimmung#bedeutungen [Stand 18.11.2023]

<https://www.berlitz.com/de-de/about/berlitz-methode> [Stand 18.11.2023]

<https://berlitz.gr/xronia-peiras-berlitz/> [Stand 18.11.2023]

<https://www.berlitz.com/> [Stand 18.11.2023]

<https://www.berlitz.com/about/our-story> [Stand 18.11.2023]

<https://home.uni-leipzig.de/methodenportal/inhaltsanalyse/> [Stand 18.11.2023]

https://www.youtube.com/watch?v=0MUsVcYhERY&ab_channel=ChristianHvatum

[Stand 18.11.2023] Berlitz German Coastguard

<https://www.youtube.com/watch?v=S4OFwGdBDDM> [Stand 18.11.2023] Berlitz

German Coastguard-Lego Version

https://www.youtube.com/watch?v=QpBlkigT92g&ab_channel=Berlitzsanluispotosi

[Stand 18.11.2023] Berlitz kids Ad.

https://www.youtube.com/watch?v=sW1BSEgO7Ss&ab_channel=BerlitzAustralia

[Stand 18.11.2023] Berlitz Commercial – Laundromat

https://www.youtube.com/watch?v=D1w55G3PAhU&ab_channel=BerlitzSlovenija

[Stand 18.11.2023] Berlitz Speak with Confidence

https://www.youtube.com/watch?v=qsP26VNjwFg&ab_channel=Berlitzsanluispotosi

[Stand 18.11.2023] Berlitz OuiOui Ad.

https://www.youtube.com/watch?v=msO6Myotkls&ab_channel=BerlitzAustralia

[Stand 18.11.2023] Berlitz Commercial Transexual

<https://www.unternehmenswelt.de/bistro.html> [Stand 18.11.2023]